

RIVISTA^{DI} POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA
TECNICA E LEGISLAZIONE

ANNO SETTANTASEIESIMO

FASCICOLO IX-X

SETTEMBRE-OTTOBRE 2023

**Pacini
Giuridica**

RIVISTA DI POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA, TECNICA E LEGISLAZIONE

FONDATA DA UGO PIOLETTI

Direttori

† GIOVANNI PIOLETTI
Presidente aggiunto on.
della Corte Suprema di Cassazione

GIORGIO SPANGHER
Ordinario di Procedura penale
nell'Università di Roma "La Sapienza"

FRANCO COPPI
Ordinario di diritto penale
nell'Università di Roma "La Sapienza"

† CARLO MOSCA
Presidente on. di Sezione
del Consiglio di Stato

Direttore

UGO PIOLETTI
Professore aggregato di diritto penale
nell'Università di Camerino

Comitato scientifico di Direzione

MAURO CATENACCI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – GIULIO CAZZELLA, Prefetto della Repubblica – ANTONIO FIORELLA, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma "La Sapienza" – PIER FRANCESCO IOVINO, Primo Dirigente della Polizia di Stato addetto al Ministero dell'Interno – GIUSEPPE LINARES, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – MASSIMO LUCIANI, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Roma "La Sapienza" – VINCENZO MAIELLO, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Napoli "Federico II" – BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, Ordinario di Diritto amministrativo nella LUISS Guido Carli – FRANCESCO MESSINA, Prefetto di Padova – ENRICO MEZZETTI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – LEONARDO MAZZA, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Siena – MARIO MORCELLINI, Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università di Roma "La Sapienza" – ALESSANDRO PAJNO, Presidente emerito del Consiglio di Stato – FILOMENA PICCARRETA, Viceprefetto, Ufficio Gabinetto del Ministero dell'Interno – RANIERI RAZZANTE, Docente di legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna – SILVIO RIONDATO, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Padova – VITTORIO RIZZI, Prefetto, Vicedirettore Generale Vicario della Pubblica Sicurezza – SIMONA SARACINO, Viceprefetto, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno – ERNESTO UGO SAVONA, Ordinario di Criminologia nell'Università Cattolica di Milano – GIUSEPPE SCANDONE, Prefetto, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – GIORGIO SPANGHER, Ordinario di Procedura penale nell'Università di Roma "La Sapienza" – SANDRO STAIANO, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Napoli "Federico II" – FRANCESCO TAGLIENTE, Prefetto di Pisa – MARIO TRAPANI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – MARCO VALENTINI, Consigliere di Stato, PIETRO ZANGANI, Ordinario di medicina legale e delle assicurazioni nell'Università di Napoli.

Comitato di Redazione

GIOVANNI ALIQUÒ, Dirigente Superiore tSFP nella Polizia di Stato – GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato Corte d'Appello di Roma – PIERLUIGI CIPOLLA, Magistrato ordinario, Docente LUMSA – PIETRO DUBOLINO, Magistrato della Corte di Cassazione – FRANCESCO MAZZA, Professore a c. di diritto penale nell'Università di Cassino – ALFREDO MONTAGNA, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – PATRIZIA MAZZA TAVERNITI, Professore a. c. di Diritto penale nell'Università di Cassino – MASSIMILIANO PIGATO, Generale di Brigata (r) dell'Arma dei Carabinieri

Direttore responsabile e proprietario della testata: Ugo Pioletti

Direzione e redazione: viale Tito Livio, 59 – 00136 Roma

Editore e amministrazione:

Pacini Editore S.r.l.

via A. Gherardesca 1, 56121 – Ospedaletto (PI)

Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300

www.pacineditore.it • abbonamenti_giuridica@pacineditore.it

ISSN 0035-6476

Iscrizione n. 165/2019 del 5 dicembre 2019, registro stampa Tribunale di Roma

Stampata presso Pacini Editore Via A. Gherardesca 56121 Ospedaletto (Pisa)

RIVISTA DI POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA TECNICA E LEGISLAZIONE

ANNO SETTANTASEIESIMO
2023

**Pacini
Giuridica**

RIVISTA DI POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA, TECNICA E LEGISLAZIONE

FONDATA DA UGO PIOLETTI

Direttori

† GIOVANNI PIOLETTI
Presidente aggiunto on.
della Corte Suprema di Cassazione

FRANCO COPPI
Ordinario di diritto penale
nell'Università di Roma "La Sapienza"

GIORGIO SPANGHER
Ordinario di Procedura penale
nell'Università di Roma "La Sapienza"

† CARLO MOSCA
Presidente on. di Sezione
del Consiglio di Stato

Direttore

UGO PIOLETTI
Professore aggregato di diritto penale
nell'Università di Camerino

Comitato scientifico di Direzione

MAURO CATENACCI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – GIULIO CAZZELLA, Prefetto della Repubblica – ANTONIO FIORELLA, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma "La Sapienza" – PIER FRANCESCO IOVINO, Primo Dirigente della Polizia di Stato addetto al Ministero dell'Interno – GIUSEPPE LINARES, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – MASSIMO LUCIANI, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Roma "La Sapienza" – VINCENZO MAIELLO, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Napoli "Federico II" – BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, Ordinario di Diritto amministrativo nella LUISS Guido Carli – FRANCESCO MESSINA, Prefetto di Padova – ENRICO MEZZETTI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – LEONARDO MAZZA, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Siena – MARIO MORCELLINI, Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università di Roma "La Sapienza" – ALESSANDRO PAJNO, Presidente emerito del Consiglio di Stato – FILOMENA PICCARRETA, Viceprefetto, Ufficio Gabinetto del Ministero dell'Interno – RANIERI RAZZANTE, Docente di legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna – SILVIO RIONDATO, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Padova – VITTORIO RIZZI, Prefetto, Vicedirettore Generale Vicario della Pubblica Sicurezza – SIMONA SARACINO, Viceprefetto, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno – ERNESTO UGO SAVONA, Ordinario di Criminologia nell'Università Cattolica di Milano – GIUSEPPE SCANDONE, Prefetto, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – GIORGIO SPANGHER, Ordinario di Procedura penale nell'Università di Roma "La Sapienza" – SANDRO STAIANO, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Napoli "Federico II" – FRANCESCO TAGLIENTE, Prefetto di Pisa – MARIO TRAPANI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – MARCO VALENTINI, Consigliere di Stato, PIETRO ZANGANI, Ordinario di medicina legale e delle assicurazioni nell'Università di Napoli.

Comitato di Redazione

GIOVANNI ALIQUÒ, Dirigente Superiore tSFP nella Polizia di Stato – GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato Corte d'Appello di Roma – PIERLUIGI CIPOLLA, Magistrato ordinario, Docente LUMSA – PIETRO DUBOLINO, Magistrato della Corte di Cassazione – FRANCESCO MAZZA, Professore a c. di diritto penale nell'Università di Cassino – ALFREDO MONTAGNA, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – PATRIZIA MAZZA TAVERNITI, Professore a c. di Diritto penale nell'Università di Cassino – MASSIMILIANO PIGATO, Generale di Brigata (r) dell'Arma dei Carabinieri

Direttore responsabile e proprietario della testata: Ugo Pioletti
Direzione e redazione: viale Tito Livio, 59 – 00136 Roma

Editore e amministrazione:
Pacini Editore S.r.l.
via A. Gherardesca 1, 56121 – Ospedaletto (PI)
www.pacineditore.it
ISSN 0035-6476

Iscrizione n. 165/2019 del 5 dicembre 2019, registro stampa Tribunale di Roma

Indice

DOTTRINA

- CHRISTIAN PALLANTE – I principi della criminalistica nella Sydney Declaration..... 647
- LUCA SARCOLI – Il terribile quotidiano. Lo stalking di vicinato..... 691
- FRANCESCO MAZZA – ROBERTO COLUCCIELLO – Pesca abusiva del dattero di mare: dalla tutela della risorsa a quella dell’ecosistema marino 715

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

- Corruzione – In genere – Soggetto non percettore di utilità dirette – Concorso nel reato – Partecipazione all’accordo corruttivo – Necessità – Fattispecie 739
- Corruzione – Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio – Corruzione propria – Atti contrari ai doveri d’ufficio – Nozione – Atti contrari ai doveri istituzionali – Configurabilità – Fattispecie 742
- Inquinamento ambientale – art. 452-*bis* cod. pen. – Pesca di oloturie e di ricci di mare in violazione delle disposizioni di legge – Configurabilità del reato – Condizioni 744
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – “Indici” di sfruttamento lavorativo – Rinvio ai contratti nazionali o territoriali – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 25 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni . 745
- Maltrattamenti di animali – Detenzione di volatili in gabbie anguste – Impiego degli stessi nell’attività venatoria quali richiami

vivi, al di fuori dei casi consentiti dalla legge – Configurabilità del reato previsto dall'art. 727 cod. pen. – Esclusione – Delitto di maltrattamento di animali – Sussistenza (nella Rubrica Note a Sentenza la motivazione della sentenza e la nota di GUENDALINA CHESI, <i>Detenzione di uccelli in gabbiette: “servizi” o “sevizie” incompatibili con la loro natura?</i>)	747
Querela – Dichiarazione e forma – Espresa qualificazione dell'atto come “verbale di denuncia/querela” – Volontà di punizione – Sussistenza – Condizioni	747
Sicurezza pubblica – In genere – Manifestazioni sportive – Art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 – Provvedimenti del questore – Divieto di accesso ai luoghi imposto ai sensi del comma 1 (cd. DASPO amministrativo) – Prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione personale all'Autorità di p.s. imposta ai sensi del comma 2 – Durata di efficacia dei provvedimenti particolarmente lunga, giusta il terzo periodo del comma 5 – Presupposto per provvedere – Precedente DASPO amministrativo – Necessità – Sussistenza – Fattispecie (nota di GUSTAVO BARBALINARDO)	749
Stupefacenti – In genere – Detenzione di semi di marijuana – Rilevanza penale – Esclusione – Ragioni	758

CASSAZIONE CIVILE

Circolazione stradale – Condotta dei veicoli – Velocità – Apparecchiature di misurazione della velocità – Verifica di funzionalità – Taratura – Differenze – Conseguenze	761
Circolazione stradale – Sanzioni – In genere – Infrazione al codice della strada – Violazione commessa su strada extraurbana secondaria – Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature – Erronea inclusione di una strada non rientrante tra quelle di cui all'art. 2, commi 2 e 3, codice della strada – Disapplicazione – Onere probatorio . . .	762
Ordine e sicurezza pubblica – Polizia di sicurezza – Limitazioni di polizia – Stranieri – Ingresso del cittadino straniero nel territorio italiano – Controllo alla frontiera oppure mancato controllo – Differenza di disciplina – Tassatività delle ipotesi di cui all'art. 13, lett. a) e b) d.lgs. n. 1998 del 286	763

Ordine e sicurezza pubblica – Polizia di sicurezza – Limitazioni di polizia – Stranieri – Obbligo di informare lo straniero circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale – Sussistenza – Fondamento normativo – Violazione – Conseguenze – Fattispecie	764
Sanzioni amministrative – Rispetto del principio di legalità e della riserva relativa di legge – Conseguenze – Assenza di fonte primaria (legislativa) di attribuzione del potere sanzionatorio e di fissazione dei criteri per il suo esercizio – Illegittimità della fonte secondaria che commina la sanzione – Potere di disapplicazione d’ufficio da parte del giudice – Sussistenza – Fattispecie in tema di violazione delle regole della raccolta differenziata dei rifiuti.	766

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Comune provincia – Consiglio comunale – Scioglimento – Giustizia amministrativa – Appello – Motivazione apparente – Annullamento con rinvio.	769
Nome, cognome e pseudonimo – Corte costituzionale – Identità personale – Cambiamento – Diniego – Illegittimità.	771

NOTE A SENTENZA

GUENDALINA CHIESI – Detenzione di uccelli in gabbiette: “servizi” o “sevizie” incompatibili con la loro natura?.	777
--	-----

I LIBRI

RECENSIONI

PIETRO DUBOLINO (con la collaborazione di LEONARDO DEGL’INNOCENTI) – <i>Codice delle leggi penali speciali</i> , La Tribuna, Piaccenza, 2023	797
--	-----

I principi della criminalistica nella *Sydney Declaration*

Christian Pallante

Dottorando di ricerca in Diritto e Sicurezza, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Foggia

SOMMARIO: 1. L'errore tecnico-scientifico e i riflessi processuali, 647 – 2. Le origini dell'errore nel modello statunitense, 650 – 3. *Segue:* l'attuale crisi del comparto statunitense e le strategie europee, 655 – 4. Le innovazioni nell'analisi del DNA: una differenza di visioni applicative, 668 – 5. Ripensare le scienze forensi a partire dai principi fondanti. Le “nuove” insidie della criminalistica e le possibili risposte: i recenti approdi della Dichiarazione di Sydney, 678 – 6. *Segue:* i principi e i corollari della criminalistica tra le avanguardie della *Sydney Declaration* e la nuova visione dell'ENFSI, 680 – 7. Le prospettive futuribili della prova tecnico-scientifica: tra criminalistica comparata e previsioni di nuovi strumenti, 687.

1. L'errore tecnico-scientifico e i riflessi processuali

Negli ultimi tempi, la criminalistica cerca di adeguarsi al progresso tecnico-scientifico mettendo in campo metodologie inedite per migliorare la qualità delle investigazioni ma, al contempo, mostra segnali di decadimento che allontanano la fisionomia delle indagini dal modello prefigurato ⁽¹⁾.

1. Cfr. B.L. GARRETT, P.J. NEUFELD, *Invalid Forensic Science Testimony and Wrongful Convictions*, in *Virginia Law Review*, 2009, vol. 95, n. 1, pp. 93 ss.; J.L. PETERSON, A.S. LEGGETT, *The Evolution of Forensic Science: Progress Amid the Pitfalls*, in *Stenson Law Review*, 2007, vol. 36, pp. 621 ss.; O. RIBAU, O. DELÉMONT, C. ROUX, F. CRISPINO, *La science forensique au service de l'action de sécurité*, in AA.VV., *Nouveau traité de sécurité: sécurité intérieure et sécurité urbaine*, a cura di Cusson, Ribaux, Blais, Raynaud, II ed., Parigi, 2019, p. 124;

Una vera e propria “crisi di identità” generata dall’insorgere di errori (c.d. *misconducts*) – tanto in fase investigativa quanto in sede laboratoriale – che inficiano irrimediabilmente il valore probatorio di una traccia ⁽²⁾ e che, allo stato, rappresentano una componente costante della prova tecnico-scientifica, traducibile più in termini di rischio piuttosto che di danno ⁽³⁾.

Una riflessione in “chiave preventiva”, ossia sul pericolo di alterazione delle evidenze scientifiche, impone quindi di “conoscere ed agire sulle sue cause per evitare che si formi e serpeggi all’interno dell’accertamento penale e non attendere di porvi rimedio” ⁽⁴⁾. Proprio in questo contesto si annidano le maggiori difficoltà degli “addetti ai lavori”, posto che la sua scoperta, così come la sua neutralizzazione, risulta particolarmente complessa. Non solo, perché

C. ROUX, C. WEYERMANN, *Can forensic science learn from the COVID-19 crisis?*, in *Forensic Science International*, 2020, n. 316, pp. 110503 ss.; C. WEYERMANN, C. ROUX, *A different perspective on the forensic science crisis*, in *Forensic Science International*, 2021, n. 323, pp. 110779 ss.

2. Cfr. D. CURTOTTI, *Rilievi e accertamenti tecnici*, Milano, 2013, p. 214; M. DU, *Analysis of Errors in Forensic Science*, in *Journal of Forensic Science and Medicine*, 2017, vol. 3, n. 3, pp. 139 ss.; J.M. MORGAN, *Wrongful Convictions and Forensic Science Errors*, Boca Raton, 2023, pp. 326 ss.; D. S. PUTIGNANO, *L'errore scientifico nel processo penale. Rilievi pratici e riflessioni giurisprudenziali*, Torino, 2007, pp. 3 ss.

3. A tal proposito D. CURTOTTI NAPPI, L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L'errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista e del legislatore*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 3, p. 788, scrivono “[L]a prova scientifica presenta altri elevati margini di rischio: la prassi scientifica ha una naturale tendenza all’errore, le scienze giovani generano un’indeterminatezza con cui fare i conti, la prassi e la metodologia di lavoro degli scienziati risente delle componenti soggettive del loro operato, esistono rischi di frode scientifica, ci sono interessi e contraddizioni nel lavoro delle agenzie regolamentatrici, si è oramai acquisita la consapevolezza della non neutralità della scienza rispetto ai valori”. Sulla stessa scia D. CURTOTTI NAPPI, L. SARAVO, *Il volo di Icaro delle investigazioni sulla scena del crimine: il ruolo della polizia giudiziaria*, in AA.Vv., *Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi*, a cura di Montagna, Milano, 2011, pp. 234 ss.; B. LECLERC, *Boosting crime scene investigations capabilities through crime script analysis*, in AA.Vv., *The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology*, a cura di Rossy, Décarry-Hétu, Delémont, Mulone, Londra, 2017, pp. 108 ss.; W. . MCANDREW, P.J. SPEAKER – M. M. HOUCK, *Interpol review of forensic management, 2019-2022*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2023, vol. 6, pp. 100306 ss.

4. Cfr. D. CURTOTTI, L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, a cura di Curtotti, Saravo, II ed., Torino, 2022, p. 343.

l'errore generato in fase investigativa – che, come noto, mina la credibilità dell'elemento probatorio individuato e raccolto ⁽⁵⁾ – può sfociare in un errore giudiziario tutte le volte in cui non viene evidenziato e, quindi, gestito ⁽⁶⁾.

Sono stati tanti i tentativi di arginare le criticità segnalate. Si pensi al sistema di linee guida e protocolli operativi che le forze dell'ordine e, al contempo, gli organismi internazionali hanno istituito, con la finalità di fornire strumenti in grado di guidare gli operatori nell'analisi del *locus commissi delicti* ⁽⁷⁾. Nessuno di questi ha portato alla risoluzione del problema.

Nell'ultimo tempo si registra un passo in avanti. Se dal concetto di linea guida si è passati a quello di certificazioni ⁽⁸⁾ – cercando di

5. Con riferimento al DNA, si può ben citare Cass., sez. VI, 24.02.2022, n. 15140, in *CED Cass.*, n. 283144, ove la Corte consolida l'indirizzo giurisprudenziale per cui “[I]n tema di indagini genetiche, l'eccezione inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità.”; *Id.*, Sez. V, 27.03.2015, n. 36080, in *CED Cass.*, n. 264863.

6. In questo senso J. VERGÉS, *Les erreurs judiciaires*, Parigi, 2002, p. 3, ove viene ben affermato che “[L']erreur judiciaire réussie est comme le crime parfait invisible. L'innocent a beau crier, personne ne le croira. Il faut un concours exceptionnel de circonstances pour qu'elle apparaisse à la vue de tous et un effort supplémentaire pour que le corps judiciaire la reconnaisse.”. Sulla stessa scia C. CARINI, *Errore e rimedi*, in *Digesto delle Discipline Penali*, IV agg., vol. I, Torino, 2008, pp. 258 ss.; L. GAROFANO, M. G. PENSIERI, *La falsa giustizia. La genesi degli errori giudiziari e come prevenirli*, Avellino, 2019, pp. 261 ss.; J. KAPLAN, S. LING, M. CUELLAR, *Public beliefs about the accuracy and importance of forensic evidence in the United States*, in *Science & Justice*, 2020, vol. 60, pp. 264 ss.; L. LUPÀRIA, *Cultura della prova ed errore giudiziario: il processo penale in discussione*, in AA.Vv., *Errori Giudiziari e background processuale*, a cura di Lupària, Marafioti, Paolozzi, Torino, 2017, pp. XI ss.; L. LUPÀRIA DONATI, *Un viaggio al termine della giustizia. Alla ricerca di anticorpi per la condanna dell'innocente*, in AA.Vv., *L'errore giudiziario*, a cura di Lupària Donati, Torino, 2021, p. VIII.

7. Cfr. D. CURTOTTI, *L'inadeguatezza delle norme al cospetto della nuova realtà investigativa e le soluzioni giuridiche percorribili*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 187 ss.; O. DELÉMONT, S. BITZER, M. JENDLY, O. RIBAU, *The practice of crime scene examination in an intelligence-based perspective*, in AA.Vv., *The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology*, cit., p. 92.

8. Considerando che le certificazioni e gli accreditamenti risultano gli strumenti ottimali per contrastare l'errore e, al contempo, per garantire il rispetto degli standard probatori per i fini di utilizzabilità processuale. Cfr. F. CRISPINO, C. ROUX, *Forensic-led regulation strategies. Are they fit for security problem-solving purposes?*, in AA.Vv., *The Routledge*

attestare il raggiungimento degli *standard* di qualità nelle operazioni tecnico-scientifiche –, oggi si ricercano strumenti maggiormente condivisibili a livello internazionale, con lo scopo di far prendere cognizione a ciascun Paese della situazione critica del settore.

Il saggio intende affrontare questi aspetti soffermandosi sui nuovi rimedi volti ad arginare gli errori investigativi. Come noto, la scienza delle tracce rappresenta ormai il fulcro delle indagini preliminari, i cui risultati si riversano inevitabilmente sull'intero arco procedimentale. Non a caso, l'organo giudicante è chiamato ad effettuare una valutazione della *evidence* – sia in termini di individuazione e di raccolta della traccia, che di sua successiva analisi – al fine di comprendere il suo valore probatorio.

Proprio su questo fronte entrano in gioco alcune questioni spinose che investono il processo e i principi che lo governano.

Da un primo punto di vista, infatti, l'errore tecnico-scientifico, come elemento legato ad una significativa perdita del valore probante dell'elemento probatorio, di cui il giudice deve tener conto e che, se non ben controllato, rischia di sfociare in gravi errori di tipo giudiziario. In quest'ottica, quindi, occorre comprenderne la genesi, gli effetti e le possibili strategie di neutralizzazione, al fine di non depotenziare l'attività sulla scena del crimine e in fase laboratoriale.

Dall'altro lato, invece, si pongono le nuove tecniche scientifiche. Queste ultime portano ad innovazioni nel campo investigativo ma, al tempo stesso, richiedono un pieno adattamento alle esigenze e alle garanzie processuali – in termini di valutazione e validazione degli strumenti moderni – considerato il loro alto potenziale nell'identificazione dei possibili indagati e, successivamente, imputati.

In un contesto così variegato di innovazioni e di questioni critiche, non resta che soffermarsi sui possibili profili risolutivi della recente Dichiarazione di Sydney e sulle nuove prospettive di un settore ancora in piena crisi.

2. Le origini dell'errore nel modello statunitense

Al fine di comprendere al meglio la genesi dell'errore tecnico-scientifico, si ritiene doveroso affrontare *in primis* il modello ame-

ricano, risultante la prima realtà complessa (9) in cui questo fenomeno si è presentato (10) e che crea problemi da diversi decenni (11).

Già negli anni novanta del secolo scorso si inizia a parlare di controlli, con peculiare riferimento all'avanguardia dell'analisi genetica.

A tal proposito, il *National Research Council* della *National Academies* (NAS) – che svolge da anni la funzione di controllo sul settore forense americano – con il primo rapporto denominato “*DNA Technology in Forensic Science*”, esalta l'alto potenziale dell'analisi della traccia genetica, constatando al contempo la necessità di misurare il tasso di errore con specifici *test* adatti a calcolarne l'impatto e i possibili effetti per favorirne l'ingresso nella fase processuale (12). Ma, poco dopo, il NAS cambia la propria posizione, rigettando la

9. Il comparto statunitense si presenta con un'organizzazione piuttosto frammentaria, suddivisa in tre livelli (locale, statale e federale). Vi sono all'incirca 18.000 corpi di polizia a livello locale e statale e un centinaio di forze federali. Per un'analisi dettagliata B.A. REAVES, *Census of State and Local Law Enforcement Agencies*, in www.bjs.ojp.gov, 2011, pp. 1 ss.

10. Considerando che molti errori sono stati evidenziati anche in casi delle ultime decadi del XX secolo. Su queste casistiche S.A. COLE, *Forensic Science and Wrongful Convictions: From Exposer to Contributor to Corrector*, in *New England Law Review*, 2012, vol. 46, pp. 715 ss.; P.C. GIANNELLI, *Forensic Science: Daubert's Failure*, in *Case Western Reserve Law Review*, 2018, vol. 68, n. 3, pp. 917 ss.; P.C. GIANNELLI, *Wrongful Convictions and Forensic Science: the Need to Regulate Crime Labs*, in *North Carolina Law Review*, 2007, vol. 86, pp. 163 ss.; W.C. THOMPSON, *Forensic DNA Evidence*, in AA.VV., *Genetic Explanations: Sense and Nonsense*, a cura di Krinsky, Gruber, Harvard, 2013, pp. 237 ss.

11. Negli Stati Uniti, a tal proposito, risalta negli ultimi tempi l'indagine relativa all'omicidio di Everett Carr, risalente al 1985, dove fu determinante la testimonianza del noto consulente Henry Lee, esperto di criminalistica e direttore del laboratorio forense che si è occupato delle investigazioni, su un'analisi di *Bloodstain Pattern Analysis* (BPA) effettuata su un asciugamano. Sulla base di questa analisi, gli imputati vengono condannati. Nel 2019, mediante una revisione del processo, si scopre che le tracce sull'asciugamano non erano state mai testate e che, sulla scorta dei *test* svolti in questa occasione, non si tratta di macchie ematiche, rendendo vana l'analisi ed errata la conclusione dell'esperto. In seguito, quest'ultimo è stato accusato di falsa testimonianza in diversi casi di omicidio degli Anni ottanta. Cfr. C. PALLANTE, *Gli errori nelle attività tecnico-scientifiche: un tema sempre attuale*, in *Portale Intelligence, Security & Investigation*, 25 novembre 2021; D. TEPFER, *False Henry Lee testimony wins CT men new murder trial after 30 years*, in www.nhregister.com, 14 giugno 2019.

12. Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, *DNA Technology in Forensic Science*, Washington DC, 1992, pp. 143 ss.

proposta di effettuare *test* specifici e proponendo una soluzione *ex post*, tale per cui si indaga direttamente quando l'errore viene scoperto⁽¹³⁾, contravvenendo a quelle finalità di trasparenza e di gestione del rischio⁽¹⁴⁾.

Nel 2009, la situazione precipita, portando il NAS a scrivere un nuovo rapporto di denuncia sullo stato delle scienze forensi, intitolato "*Strengthening Forensic Science in the United States. A path forward*". Nello stesso, si evidenzia che le discipline esaminate presentano un elevato tasso di soggettività⁽¹⁵⁾ e si denuncia il mancato rispetto degli strumenti di qualità nelle operazioni criminalistiche, ossia certificazioni e linee guida⁽¹⁶⁾.

Più in particolare, nella sua analisi il consiglio di ricerca critica⁽¹⁷⁾:

- gli apporti della procedura *Analysis, Comparison, Evaluation and Verification* (ACE-V)⁽¹⁸⁾ – usata in dattiloscopia – in quanto non garantisce il raggiungimento dello stesso risultato da due o più

13. Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, *The Evaluation of Forensic DNA Evidence*, Washington DC, 1996, p. 86, ove viene scritto che "*When errors are discovered, they are investigated thoroughly so that corrections can be made*".

14. Questo approccio è criticato da gran parte della dottrina di settore. Per tutti J.J. KOHLER, *Forensics or Fauxrensics? Ascertaining Accuracy in the Forensic Sciences*, in *Arizona State Law Journal*, 2017, vol. 49, pp. 1381 ss.

15. La soggettività del comparto criminalistico è oggetto di critiche da gran parte della dottrina di settore. Cfr. J.L. MNOOKIN, *The Uncertain Future of Forensic Science*, in *Daedalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences*, 2018, vol. 147, n. 4, pp. 103 ss.

16. Cfr. M. AIRLIE, J. ROBERTSON, M.N. KROSCHE, E. BROOKS, *Contemporary issues in forensic science—Worldwide survey results*, in *Forensic Science International*, 2021, vol. 320, pp. 110704 ss.

17. Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, *Strengthening Forensic Science in the United States. A path forward*, Washington DC, 2009, pp. 127 ss.; M. D. RISINGER, *Whose Fault? - Daubert, the NAS Report, and the Notion of Error in Forensic Science*, in *Fordham Urban Law Journal*, 2010, vol. 38, n. 2, pp. 519 ss.

18. Trattasi della procedura di Analisi, Comparazione, Valutazione e Verifica usata in dattiloscopia per studiare le impronte digitali. L'aspetto più importante è sicuramente dato dalla fase di *Verification*, in quanto permette di verificare l'analisi effettuata e constatare eventuali errori compiuti. Cfr. D.R. ASHBAUGH, *Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Ridgeology*, Boca Raton, 1999, pp. 90 ss.; C. CHAMPOD, C. LENNARD, P. MARGOT, M. STOILOVIC, *Fingerprints and Other Ridge Skin Impressions*, Boca Raton, 2004, pp. 25 ss.; R. GENNARI, L. SARAVO, *Rilievi ed accertamenti sulle tracce: dalle impronte al DNA*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 705 ss.

- esperti⁽¹⁹⁾, aspetto non condiviso dalla dottrina⁽²⁰⁾;
- le analisi di sostanze stupefacenti, poiché le relazioni presentate in dibattimento contengono generalmente pochissimi dettagli circa le operazioni svolte, non assicurando la trasparenza richiesta dal metodo scientifico;
 - l'identificazione delle armi da fuoco, in quanto non c'è un assunto in balistica per cui i segni rinvenibili su bossoli, proiettili ed armi da fuoco siano univoci e sempre riproducibili;
 - l'uso di una terminologia nell'analisi delle impronte di impressione (calzature, pneumatici e affini), poiché ritenuta troppo generica – evidenziata perfino dallo *Scientific Working Group on Shoeprint and Tire Tread Evidence* (SWGTTREAD)⁽²¹⁾ – e non basata su un sistema di valutazione statistica;
 - lo studio delle formazioni pilifere, in quanto mancano le caratteristiche particolari che aiuterebbero a scriminare questo tipo di traccia, oltre all'assenza di uno *standard* univoco per tutti gli specialisti;

19. Come avvenuto nel caso Mayfield, dove l'analisi dell'impronta da parte dell'FBI ha portato ad accusare la persona sbagliata. Su questo caso e sugli errori principali nell'analisi dattiloscopica, S.A. COLE, *Scandal, Fraud, and the Reform of Forensic Science: the Case of Fingerprint Analysis*, in *West Virginia Law Review*, 2016, vol. 119, pp. 542 ss.; S. A. COLE, B.C. SCHECK, *Fingerprints and Miscarriages of Justice: "Other" Types of Error and a Post-conviction Right to Database Searching*, in *Albany Law Review*, 2018, vol. 81, n. 3, pp. 824 ss.; I. E. DROR, N. SCURICH, *(Mis)use of scientific measurements in forensic science*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2020, n. 2, pp. 333 ss.; G. EDMOND, E. CUNLIFFE, K. MARTIRE, M. SAN ROQUE, *Forensic Science Evidence and the Limits of Cross-Examination*, in *Melbourne University Law Review*, 2019, vol. 42, n. 3, pp. 877 ss.; J.D. GABEL, *Realizing Reliability in Forensic Science from the Ground Up*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 2014, vol. 104, n. 2, pp. 299 ss.; J.H. HENDRICKS, C. NEUMANN, *A Bayesian approach for the analysis of error rate studies in forensic science*, in *Forensic Science International*, 2020, n. 306, pp. 110047 ss.; U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE OFFICE ON THE INSPECTOR GENERAL, *A Review of FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case*, in www.oig.justice.gov, marzo 2006.

20. Attualmente si assiste ad uno scontro dottrinale sulla procedura ACE-V, in cui una parte degli esperti ne richiedono l'introduzione anche in altre discipline, come nel caso della *Bloodstain Pattern Analysis*. Per tutti R. SAFERSTEIN, T. ROY, *Criminalistics. An introduction to Forensic Science*, XIII ed., Hoboken, 2021, p. 95.

21. Cfr. SCIENTIFIC WORKING GROUP ON SHOEPRINT AND TIRE TREAD EVIDENCE, *Range of Conclusions Standard for Footwear and Tire Impression Examinations (03/2013)*, in www.nist.gov, 2013, p. 3, in cui il tavolo di lavoro scrive che "[A]ccurate and reliable data and/or statistical models for use in calculations do not currently exist. Therefore, SWGTTREAD does not support the use of statistics to determine the strength of conclusions related to shoe and tire impression evidence at this time."

- l'analisi delle fibre, vista la carenza di studi mirati a stabilirne il tasso di errore, come richiesto dal *Daubert test* ⁽²²⁾;
- lo studio delle vernici, in quanto manca la creazione di precisi criteri da parte della comunità scientifica.

Nel *report*, invece, vengono “salvati” (in quanto quasi privi di errore) la *Bloodstain Pattern Analysis*, l'analisi di tracce di esplosione e incendi e la *Digital Forensics*. Nel caso dell'esame dei documenti, invece, viene richiesto un maggiore sviluppo della disciplina che sia in grado di conferirgli un'obiettività superiore, specialmente dal punto di vista dei risultati prodotti.

L'importanza del rapporto deriva dall'impostazione “avanguardistica” del consiglio che si impegna a fornire una serie di proposte per arginare le criticità evidenziate ⁽²³⁾: si richiede la creazione di un'agenzia indipendente federale che fornisca gli indirizzi della materia ⁽²⁴⁾ – con precipuo riguardo alle linee guida, agli *standard* e alla scrittura di un codice etico – e i controlli da effettuare nelle strutture forensi, elevando così la qualità nelle operazioni scientifiche, così come, l'indipendenza dei laboratori criminalistici, criterio fondamentale per fornire un maggiore valore alle analisi effettuate.

Proprio per tale ragione, il *report* ha avuto un impatto sul settore giudiziario statunitense. In particolare, i giudici lo hanno qualificato come una *policy* scientifica – e, dunque, privo di natura vincolante in termini di ammissibilità delle evidenze scientifiche ⁽²⁵⁾

22. Cfr. O. DOMINIONI, *La prova penale scientifica*, Torino, 2005, pp. 137 ss.; T.F. KIELY, *Forensic Science Evidence: Science and the Criminal Law*, II ed., Boca Raton, 2005, pp. 12 ss.; P. RIVELLO, *La necessità di evitare l'ingresso della junk science nelle aule giudiziarie: un ripensamento circa alcune ricorrenti affermazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 11, pp. 19 ss.; R.F. SEKULA, S.E. HINTON, *Experts and the Admissibility of Evidence Concerning Scientific, Technical, and Other Specialized Areas of Knowledge*, in AA.Vv., *Forensic Science and Law. Investigative Applications in Criminal, Civil and Family Justice*, a cura di Wecht, Rago, Boca Raton, 2006, pp. 289 ss.

23. Cfr. B.A.J. FISHER, D. FISHER, *Techniques of Crime Scene Investigation*, IX ed., Boca Raton, 2022, pp. 3 ss.; NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, *Strengthening Forensic Science in the United States. A path forward*, cit., pp. 19 ss.

24. Elemento richiesto dalla dottrina americana già da diverso tempo in grado di rispondere al bisogno di indipendenza del settore tecnico-scientifico dalle forze di polizia. Sul punto P.C. GIANNELLI, *The Abuse of Scientific Evidence in Criminal Cases: The Need for Independent Crime Laboratories*, in *Virginia Journal of Social Policy & the Law*, 1997, vol. 4, p. 439 ss.; R.S. SINGER, *Some thoughts on the future challenges to criminalistics*, in AA.Vv., *The Future of Forensic Science*, a cura di Martell, Hoboken, 2019, pp. 23 ss.

25. Cfr. W.C. KOEN, *Firearms identification*, in AA.Vv., *Forensic Science Reform Pro-*

– orientato verso una riforma delle scienze forensi capace di fornire all'organo giudicante gli strumenti tecnici per comprendere al meglio la validità degli elementi probatori portati in dibattimento ⁽²⁶⁾.

Successivamente, un nuovo *report* del *President's Council of Advisors on Science and Technology* (PCAST) del 2016 registra ancora un fortissimo stato di crisi del settore.

Si denuncia che non vengono destinati nuovi fondi per lo sviluppo del settore forense ⁽²⁷⁾, come richiesto in precedenza dal NAS, sancendo una mancata evoluzione del comparto a discapito dell'esigenza di qualità – considerando che il Governo americano finanzia 409 laboratori pubblici, di cui l'88% opera con le certificazioni necessarie ⁽²⁸⁾.

Il PCAST raccomanda, in questa occasione, di demandare all'FBI la creazione di un programma di ricerca per il miglioramento delle tecniche scientifiche, il controllo sull'efficienza delle analisi svolte, lo sviluppo di metodi obiettivi per l'esame delle tracce (come nel caso della dattiloscopia) e la pubblicazione di rapporti annuali per garantire la trasparenza ⁽²⁹⁾. Ciò fa ben comprendere come il laboratorio federale di Quantico risulti in una posizione predominante rispetto alle realtà locali e statali, avendo nelle sue mani il destino dell'intero settore.

3. *Segue: l'attuale crisi del comparto statunitense e le strategie europee*

I rapporti dei consigli riportano un quadro decisamente critico che non è affatto migliorato negli anni successivi. Lo stato dell'arte, infatti, si mostra ancora irto di criticità su vari fronti.

tecting the Innocent, a cura di Koen – Bowers, Londra, 2017, pp. 190 ss.

26. Cfr. S.A. COLE, G. EDMOND, *Science Without Precedent: The impact of the National Research Council Report on the Admissibility and Use of Forensic Science Evidence in the United States*, in *British Journal of American Law Studies*, 2015, vol. 4, pp. 601 ss.

27. Cfr. PRESIDENT'S COUNCIL OF ADVISOR ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, *Report to the President: Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods*, in www.obamawhitehouse.archives.gov, settembre 2016, p. 51.

28. Cfr. A. ISENBERG, C.T. OIEN, *Scientific Excellence in the Forensic Science Community*, in *Fordham Law Review Online*, 2018, vol. 86, p. 41.

29. Cfr. PRESIDENT'S COUNCIL OF ADVISOR ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, *Report to the President: Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific Validity of Feature-Comparison Methods*, cit., pp. 134 ss.

In primis, si registrano ampissimi ritardi nel processamento e nell'analisi delle impronte digitali, come avvenuto per il laboratorio della polizia scientifica di Baltimora, ove si nota un arretrato di circa 11.000 impronte digitali da analizzare, equivalente a un anno di lavoro⁽³⁰⁾. Ciò provoca un blocco della macchina giudiziaria, abbassando di conseguenza la percentuale di chiusura dei casi⁽³¹⁾.

Detto elemento critico tocca anche la sfera medico-legale. Infatti, nello Stato del Mississippi si evidenzia un esteso rallentamento delle autopsie, con un conseguente arretrato di un centinaio di esami autoptici da effettuare, nonostante l'arrivo di nuove unità investigative⁽³²⁾.

Al contempo, vengono in rilievo errori ancor più gravi, commessi nell'analizzare tracce dattiloscopiche o balistiche, come accaduto nel laboratorio di Washington D.C., in cui si è cercato di insabbiare suddetti errori⁽³³⁾.

In quest'ultimo caso, l'ente certificatore, ossia l'*American National Standards Institute* (ANSI), ha dapprima sospeso per 30 giorni la relativa certificazione⁽³⁴⁾, bloccando qualsiasi tipo di analisi e provocando un cambio nella catena di custodia dei reperti, per poi revocarla totalmente nel maggio 2021.

30. Cfr. J. FELTON, *Thousands of Baltimore crime-scene fingerprints end up never processed*, in www.washingtonpost.com, 16 agosto 2021.

31. Basti pensare che per reati contro la proprietà, suddetto dipartimento ha una percentuale di chiusura dei casi del 3,6%, contro il 10% della media nazionale.

32. Su questi ritardi C.J. LEMASTER, *Mississippi's crime lab still struggles with autopsy backlog despite new positions and legislators' promises*, in *WLBT*, 18 giugno 2021.

33. In questa situazione, avvenuta nell'aprile del 2021, è stata aperta un'indagine ufficiale che ha evidenziato alcuni errori nelle analisi balistiche di due casi di omicidio, in cui sono stati collegati erroneamente i due crimini alla medesima arma, oltre a quelli dattiloscopici e il loro relativo insabbiamento. Cfr. B.L. GARRETT, *Policing Forensic Evidence*, in *American Journal of Law and Equity*, 2022, n. 2, pp. 109 ss.

34. La sospensione è avvenuta mediante l'ANSI *National Accreditation Board* (ANAB), la quale ha inviato una lettera esplicativa in cui asseriva che "ANAB has received credible evidence that the D.C. Department of Forensic Sciences, Forensic Science Laboratory Division, has deliberately concealed information from the ANAB assessment team, violated accreditation requirements, engaged in misrepresentations and fraudulent behavior, and engaged in conduct that brings ANAB into disrepute.". Tra queste casistiche si registrava anche la perdita di alcune fiale con batteri di peste bubbonica, mai ritrovate, i cui rapporti sono stati nascosti. Cfr. B. VOGT, *D.C. Crime Lab Inching Toward Recertification*, in www.washingtoncitypaper.com, 14 ottobre 2021.

Non è la prima volta che si verifica questa situazione per la struttura laboratoriale. Infatti, già nel 2015, l'ANSI evidenzia la mancata conformità del laboratorio alle procedure dettate a livello federale e alla ISO 17025, con precipuo riguardo all'analisi del DNA, sospendendo la relativa certificazione ⁽³⁵⁾.

Ciò produce una spirale di problemi e di conseguenze.

Se da un lato c'è un costo ulteriore per l'amministrazione, specialmente per il trasporto dei reperti, dall'altro viene cambiato l'assetto direttivo e si assiste allo scioglimento della sezione balistica. Le conseguenze non si limitano soltanto a suddetti aspetti, in quanto attualmente si sta svolgendo la revisione di tutti i casi di cui si è occupato il predetto laboratorio, sin dalla sua creazione nel 2011 ⁽³⁶⁾, con riferimento a elementi di prova dattiloscopici e balistici.

Invero, si mettono in discussione i risultati investigativi prodotti da tale laboratorio già a partire dal 1995, periodo in cui il dipartimento di Washington si occupava delle prime analisi senza avere un laboratorio indipendente.

Detta richiesta è suffragata anche dal fatto che alcuni dipendenti delle sezioni coinvolte erano già impiegati nel dipartimento di polizia e, al loro trasferimento nel nuovo laboratorio forense, non fu testata la loro qualificazione professionale. Per quanto attiene la sezione dattiloscopica, infatti, solo due membri hanno passato un *test* per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi di competenza ⁽³⁷⁾.

La situazione si complica circa la gestione dei profili di DNA da inserire nella banca dati *Combined DNA Index System* (CODIS). Il labora-

35. Cfr. ANSI – ASQ NATIONAL ACCREDITATION BOARD, *DC Department of Forensic Sciences Surveillance and Remote Surveillance Audit*, in www.dfs.dc.gov, 24 aprile 2015, pp. 1 ss., ove l'ente certificatore scrive in maniera chiara che “[T]he laboratory did not ensure that all staff performing DNA mixture cases were competent to evaluate results. The laboratory did not provide training for all personnel involved with DNA mixture case interpretations. The laboratory allowed staff that was not competent or trained to perform DNA mixture cases. [...] DNA case work shall be suspended immediately until all the nonconformities are successfully resolved and all the required ANAB action items listed above are completed.”.

36. Il laboratorio viene creato con il *Department of Forensic Sciences Establishment Act* del 17 agosto 2011 (*DC Law 19-18*; *DC Official Code* §5-1501.01 - §5-1501.16), staccandosi dal dipartimento metropolitano di polizia di Washington D.C.

37. Cfr. J. MOORE, *DC public defenders seek wider review into fingerprints, firearms evidence*, in www.wtop.com, 26 gennaio 2022.

torio non può operare sui reperti, in mancanza della certificazione, ma ha la necessità di inserire i profili di DNA nell'apposito *database*. Si crea così un arretrato di 429 profili, i quali devono essere obbligatoriamente inviati presso laboratori statali o federali ⁽³⁸⁾. Di questi, soltanto 51 profili sono stati inviati e 37 di questi sono stati caricati nella banca dati ⁽³⁹⁾.

Ciò dimostra come una singola attività errata, sia essa intenzionale o accidentale, possa provocare un insieme di effetti che minano la credibilità degli elementi probatori esaminati e, al contempo, della struttura laboratoriale competente. Sebbene il laboratorio si stia impegnando nel riottenere la certificazione, con lo scopo di poter riprendere le operazioni di analisi, questi eventi continuano a produrre effetti nel lungo periodo, rendendo maggiormente impegnativo l'*iter* di accreditamento.

Va segnalato che proprio in tempi recenti, il consiglio cittadino di Washington sta decidendo la sorte del laboratorio, specialmente grazie al rapporto dello SNA *International*, quale azienda *leader* nel settore forense.

Quest'ultimo, commissionato dal sindaco, evidenzia tutti i rischi e le carenze. Nel dettaglio, essi riguardano la mancanza di credibilità del laboratorio in termini di assunzioni del personale – diventando, quindi, meno attrattivo per gli aspiranti esperti –, di analisi commissionate dai vari attori procedimentali (come polizia e procuratori) – le quali tenderanno a diminuire per via della reputazione della struttura – e di successivo valore probatorio in sede processuale ⁽⁴⁰⁾.

Il rapporto mira, al contempo, a promuovere le linee di intervento su cui si dovrebbe basare la riforma del settore. Si parte con la creazione di un comitato per la scelta e l'assunzione dei soggetti apicali, per poi passare all'avvalersi di consulenti esterni per il riaccreditamento e all'adeguamento di tutto il personale alle certificazioni e alle linee guida federali.

Sulla scorta di questi indirizzi, a dicembre 2022 inizia la discussione del B24-0838 - *Restoring Trust and Credibility to Forensic Sciences*

38. I laboratori competenti sono nel Wyoming e nel Connecticut.

39. Cfr. J. MOORE, *As DC crime lab seeks path forward, council probes impact on current operations*, in www.wtop.com, 20 gennaio 2022.

40. Cfr. SNA INTERNATIONAL, *DC Department of Forensic Sciences Laboratory Assessment Report*, in www.dfs.dc.gov, 8 dicembre 2021, pp. 53 ss.

Amendment Act of 2022, ovvero il *bill* di riforma del dipartimento di polizia che toccherà soprattutto il comparto scientifico. Si pensa di rendere la struttura indipendente, staccandola dalla sfera di influenza del sindaco – seguendo gli indirizzi del rapporto del NAS – vista come ostacolo alla formazione di quell'autonomia tanto richiesta, di allungare il mandato del direttore da quattro a sei anni e di rendere accessibili *online* i documenti relativi all'assicurazione della qualità, garantendo le finalità di trasparenza ⁽⁴¹⁾.

Per quanto riguarda la figura apicale della struttura, la nuova normativa richiede un forte controllo del consiglio cittadino che dovrà esprimere il consenso sulla sua nomina, avendo novanta giorni di tempo per esprimersi ⁽⁴²⁾.

La novità più importante attiene alla nuova figura del *Chief Forensic Science Officer*. Quest'ultimo ha il peculiare ruolo di garantire il rispetto degli *standard* di qualità – specialmente per il mantenimento dell'accreditamento –, di sviluppare e redigere manuali di buone pratiche e protocolli operativi e di vigilare su tutte le operazioni svolte all'interno del laboratorio ⁽⁴³⁾. Il lavoro si preannuncia lungo, ma necessario per ristabilire l'integrità di un settore ormai sempre più in crisi a causa dall'errore ⁽⁴⁴⁾.

Sebbene nei primi mesi del 2023 sia stata tramutata nella legge A24-0780, manca ancora la revisione del Congresso dello Stato di

41. Cfr. J. GATHRIGHT, *D.C.'s De-Accredited Crime Lab Could Be Made An Independent Agency*, in www.dcist.com, 2 giugno 2022.

42. Trattasi della nuova sezione 4 del *DC Official Code* (§ 5-1501.02), come modificata dal recente *bill*.

43. Il *bill* inserisce questa figura nella sezione 6 del *DC Official Code* (§ 5-1501.05), denominata "*Chief Forensic Sciences Officer; appointment, qualifications, duties, and other personnel*".

44. Cfr. OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, *AG Statement on Council Vote on Bill to Reform DC's Crime Lab*, in www.oag.dc.gov, 6 dicembre 2022, ove vengono riportate le dure parole del Procuratore Generale del Distretto di Columbia, il quale giustamente afferma che "[T]he Department of Forensic Sciences' failures are, sadly, the most significant of a forensic lab in the history of the United States. [...] The first vote on this bill – and its passage – is a needed and encouraging step toward having a well-managed, independent lab that can restore the integrity of scientific testing and results in the District's criminal cases, support public safety for all residents, and be a steward of taxpayer dollars. [...] But legislation alone is not enough. We need leaders at the agency who are committed to transparency and the necessary checks and balances that reflect the best practices of forensic labs. District residents deserve nothing less".

Washington. Quest'ultimo passaggio rappresenta la realizzazione concreta della riforma di un comparto particolarmente delicato ⁽⁴⁵⁾.

Queste vicende, però, non restano isolate.

Basti pensare alle *défaillances* riscontrate in altri laboratori forensi, da Austin a San Diego, toccando la maggior parte della realtà tecnico-scientifica statunitense. Esse riguardano molteplici temi della scienza criminalistica.

In primo luogo, l'analisi del DNA. Quest'ultima, ad esempio, è la *quaestio* principale delle criticità del laboratorio di Austin, ove si registra ancora un forte controllo da parte dello Stato del Texas.

Detta situazione si origina dai controlli effettuati dalla *Texas Forensic Science Commission* (TFSC), la quale riscontra un uso non scientifico della soglia stocastica ⁽⁴⁶⁾. In particolare, il laboratorio utilizza suddetto indicatore con un criterio quantitativo, contravvenendo alle linee guida dello *Scientific Working Group on DNA Analysis Methods* (SWGDM) ⁽⁴⁷⁾.

La situazione si aggrava ulteriormente, in quanto la comunità scientifica di riferimento non ha mai validato detto utilizzo, facendo venir meno i criteri *Daubert* ⁽⁴⁸⁾.

In tale ottica si aggiungono criticità circa i risultati ottenuti dall'analisi, notandosi una predisposizione per il *bias* di interpretazione dei dati ⁽⁴⁹⁾, mediante l'utilizzo di un "pregiudizio guidato dal

45. Cfr. B.L. GARRETT, E. TUCKER, N. SCURICH, *Judging firearms evidence*, in *Duke Law School Public Law & Legal Theory Series*, 2023, n. 10, pp. 1 ss.

46. La soglia stocastica è un indicatore che allerta l'analista circa la possibilità che il DNA non permetta una piena analisi. Detta situazione è peculiare nei casi in cui ci sia un DNA fortemente degradato.

47. Suddetto tavolo di lavoro sancisce l'utilizzo di due soglie, quali quella analitica e quella stocastica. Cfr. SCIENTIFIC WORKING GROUP ON DNA ANALYSIS METHODS, *Guidelines for the Validation of Probabilistic Genotyping Systems*, in www.swgdam.org, 15 giugno 2015.

48. Cfr. TEXAS FORENSIC SCIENCE COMMISSION, *Final Audit Report for Austin Police Department Forensic Services Division Dna Section July 8, 2016*, in www.txcourts.gov, 2016, pp. 12 ss.

49. Considerando gli effetti che il *bias* produce. A tal proposito I.E. DROR, *Cognitive Bias in Forensic Science*, in AA.VV., *McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology*, a cura di McGraw Hill, New York, 2012, pp. 43 ss., ove lo studioso britannico scrive "[T]he problem is not only that forensic science evidence can be biased (by what the detective tells the examiners, the context of the case, and so on), but that it can bias other lines of evidence. For example, if one piece of forensic evidence (biased or not) is known to other forensic examiners who are analyzing

sospetto”. Detto aspetto, però, non è isolato al solo laboratorio di Austin, in quanto anche il *crime lab* di Broward, in Florida, evidenzia la medesima problematica ⁽⁵⁰⁾. Ciò provoca una spirale di *défaillances* tramutatesi in contaminazioni incrociate dei reperti stessi.

Il medesimo tipo di controllo è effettuato dall’ufficio dell’Ispettore Generale del *Department of Justice* (DOJ) nei confronti del laboratorio di San Diego, ove si riscontrano carenze circa l’inserimento di informazioni sui profili di DNA immessi nel CODIS e, al contempo, sulle misure di sicurezza per l’accesso alla struttura forense stessa.

Il DOJ, in particolare, nota come non siano state requisite e disattivate le schede magnetiche di alcuni *ex* dipendenti del laboratorio, mentre in altri casi le stesse sono attive dopo un periodo che oscilla tra 8 e 14 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro ⁽⁵¹⁾. Detta *quaestio* diviene centrale per via dei potenziali rischi di manipolazione dei reperti, oltre che per il corretto svolgimento della catena di custodia.

Lo stesso *Federal Bureau of Investigation* (FBI), quale principale forza di polizia federale, dichiara di aver commesso una pluralità di errori.

Tra questi va segnalata la questione inerente la banca dati del DNA. Vista l’evoluzione nell’analisi di detta tipologia di traccia, passando da 13 a 20 loci, l’FBI sta svolgendo alcuni *test* su una parte dei profili immagazzinati nel *database*, al fine di evidenziare eventuali tassi di errore, mediante l’impiego di appositi *kit* ⁽⁵²⁾. Detta

other forensic evidence, then their examination may be affected and biased by their knowledge of the results of the other piece of evidence (for example, a forensic examiner looking at bite marks may be influenced and biased in their examination if they know that fingerprint evidence shows the suspect is guilty)”. Sulla stessa scia G. EDMOND, Contextual bias and cross-contamination in the forensic sciences: the corrosive implications for investigations, plea bargains, trials and appeals, in Law, Probability and Risk, 2015, n. 14, pp. 1 ss.

50. Cfr. TEXAS FORENSIC SCIENCE COMMISSION, *Final Audit Report for Austin Police Department Forensic Services Division Dna Section July 8, 2016*, cit., p. 16.

51. Cfr. OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, *Audit of Compliance with Standards Governing Combined DNA Index System Activities at the San Diego County Sheriff’s Department Regional Crime Laboratory, San Diego, California*, in www.oig.justice.gov, 2018, pp. 1 ss.

52. Cfr. S.S. HSU, *FBI notifies crime labs of errors used in DNA match calculations since 1999*, in *The Washington Post*, 29 maggio 2015.

situazione è dovuta agli errori commessi, specialmente nell'ultimo ventennio.

A tal proposito, come evidenziato dal Dipartimento di Giustizia, gli esperti dell'FBI hanno fornito falsa testimonianza in molteplici casi, con particolar riguardo al confronto di formazioni pilifere⁽⁵³⁾. Detto spergiuro, compiuto per favorire l'azione dei *prosecutors*, ha riguardato anche 32 imputati condannati a morte, di cui 14 deceduti per l'esecutività della pena o per aggressioni subite in carcere⁽⁵⁴⁾. In tale prospettiva si aggiunge anche l'eccessiva protezione dell'FBI sull'operato dei propri agenti, criticità che crea opacità nelle attività tecnico-scientifiche⁽⁵⁵⁾.

La situazione più grave, però, si registra nel laboratorio di St. Paul, nel Minnesota. In suddetta realtà, gli operatori tecnici arrivano a commettere molteplici violazioni, come evidenziato da alcuni consulenti indipendenti nominati dal dipartimento. In particolare, si passa dall'improprio utilizzo di *Wikipedia* come fonte scientifica per le analisi su casi di droga, alla distruzione di un terzo delle impronte digitali repertate dopo averle classificate come "non identificabili"⁽⁵⁶⁾.

A suddetti aspetti si aggiungono la mancata predisposizione di un'area bianca per l'individuazione e il repertamento di tracce di DNA, essenziale nelle attività *in situ*, e la raccolta di tutte le foto delle *scene criminis* di interesse all'interno di un *computer* accessibile senza *password*.

Le conseguenze di un approccio negligente e poco meticoloso, unito all'inesperienza dei tecnici coinvolti, provoca un ampio insieme di criticità. Queste ultime si concentrano nel versante processuale. L'intera vicenda, infatti, si sviluppa dalla testimonianza di

53. Cfr. B.L. GARRETT, *Bad Hair. The Legal Response to Mass Forensic Errors*, in *Litigation*, 2016, vol. 42, n. 4, pp. 35 ss.; C. HENDERSON, *The future of forensic science: hot leads in contemporary forensic research: Jurisprudence*, in AA.Vv., *The Future of Forensic Science*, cit., pp. 78 ss.; J. HILBERT, *The Disappointing History of Science in the Courtroom: Frye, Daubert, and the Ongoing Crisis of "Junk Science" in Criminal Trials*, in *Oklahoma Law Review*, 2019, vol. 71, pp. 807 ss.

54. Cfr. B.E. TURVEY, S. CROWDER, *Forensic Investigations: A Primer*, in AA.Vv., *Forensic Investigations. An introduction*, a cura di Turvey – Crowder, San Diego, 2017, pp. 12 ss.

55. Cfr. S.S. HSU, *U.S. reviewing 27 death penalty convictions for FBI forensic testimony errors*, in *The Washington Post*, 17 luglio 2013.

56. Cfr. M. BARAN, *Troubled St. Paul crime lab problems even worse than first thought, probe reveals*, in *MPR News*, 14 febbraio 2013.

alcuni operatori tecnici del laboratorio, i quali asseriscono di non aver mai seguito le linee guida o le procedure operative nell'esecuzione delle attività e di aver utilizzato dei *kit* contaminati da sostanze stupefacenti ⁽⁵⁷⁾.

L'aspetto più spinoso è senz'altro l'assenza di una certificazione per lo svolgimento delle analisi da parte del laboratorio interessato, considerata la sua importanza in termini di valutazione probatoria del risultato raggiunto e l'irripetibilità di alcuni accertamenti tecnici eseguiti ⁽⁵⁸⁾.

Dette casistiche riguardano prettamente condotte colpose, commesse per imprudenza o negligenza degli analisti e degli operatori, sia sulla scena del crimine che in laboratorio. Basti pensare al caso *Commonwealth vs. Mcneil*, ove il laboratorio di Philadelphia ha contaminato il DNA rinvenuto sulla vittima con quello di un sospettato ⁽⁵⁹⁾.

L'errore, però, in alcuni casi riesce a mitigare i suoi effetti. Si veda la recente vicissitudine del *crime lab* di New York, ove un errore di codifica ha provocato seri dubbi sull'analisi di sostanze stupefacenti effettuate nell'ultimo quinquennio ⁽⁶⁰⁾. A differenza di altre realtà, gli esperti forensi sono riusciti a dimostrare un'accuratezza nelle operazioni tecnico-scientifiche, non inficiata da suddetta deriva.

A volte, però, si assiste anche a comportamenti dolosi, in cui si procede a una manipolazione e falsificazione delle evidenze repertate. Ne è un esempio la vicenda che ha riguardato il laboratorio del Massachusetts, in cui le analiste Annie Dookhan e Sonja Farak sono state condannate per manipolazione e furto di sostanze stupefacenti dalla struttura ⁽⁶¹⁾.

57 Cfr. M. BARAN, *Public defenders review 10,000 cases from St. Paul crime lab*, in *MPR News*, 19 gennaio 2013.

58 A tal proposito, un giudice del Dakota ha esaminato il grado di contaminazione del reperto interessato, considerando l'impossibilità di riesaminare la traccia in un altro laboratorio. Cfr. M. BARAN, *St. Paul to hire new manager for police crime lab*, in *MPR News*, 15 gennaio 2013.

59 Cfr. D. E. KRANE – S. FORD, *Essential Elements of a Critical Review of DNA Evidence*, in AA.Vv., *Forensic Science Reform. Protecting the Innocent*, a cura di Koen-Bowers, San Diego, 2017, p. 229.

60 Cfr. B. FEUERHERD, *Coding error at NYPD drug lab went undetected for five years: court docs*, in *New York Post*, 26 maggio 2021.

61. Cfr. P.C. GIANNELLI, *The Massachusetts Drug Lab Scandal*, in *Criminal Justice*, 2015, n. 2, pp. 43 ss.

La medesima situazione si registra anche a San Francisco, dove un membro della sezione di analisi su stupefacenti ruba alcuni pacchetti di cocaina per farne un uso personale ⁽⁶²⁾.

Al di là delle responsabilità colpose o dolose degli operatori nella gestione delle tracce e nella rispettiva analisi dei reperti, la tematica principale resta quella di comprendere gli effetti di un simile approccio.

In primis, la credibilità della struttura laboratoriale viene meno. Detto aspetto è inevitabile. I difensori cercheranno di fare gli interessi dei loro assistiti, minando il potenziale probatorio degli elementi raccolti. Tra le varie casistiche, si può facilmente citare la vicenda del laboratorio di Houston, dove si riscontrano errori in 65 casi, di cui 26 omicidi ⁽⁶³⁾.

Di conseguenza, l'esito processuale diviene incerto, portando il giudice a escludere le tracce repertate e analizzate dal laboratorio.

I nodi centrali restano la parziale documentazione delle *scene criminis* e la cattiva gestione delle tracce medesime, elementi che – se non risolti – continueranno a insinuare dubbi sull'operato degli investigatori ⁽⁶⁴⁾.

Suddetto quadro critico, con particolar riferimento alle linee guida e ai protocolli operativi, ricorda il periodo più buio delle investigazioni tecnico-scientifiche in Italia, visibile come una possibile “influenza” del sistema statunitense.

In maniera peculiare, esaminando le attività d'indagine svolte, si individuano errori e carenze nell'individuazione e nel repertamento delle singole tracce, nel mancato cambio dei dispositivi di protezione individuale, oltre che nel loro completo indossamento, e nelle analisi in laboratorio ⁽⁶⁵⁾. Le risultanze processuali scanda-

62. Cfr. P.C. GIANNELLI, *The San Francisco Crime Lab*, in *Criminal Justice*, 2017, n. 1, pp. 41 ss.

63. Sul punto B. ROGERS, C. GEORGE, K. BLAKINGER, J. BARNED-SMITH, *Crime-scene errors put 65 cases under review, audit finds*, in *Chron*, 12 aprile 2017.

64. Cfr. G. RIBERIO, J.M. TANGEN, B.M. MCKIMMIE, *Beliefs about error rates and human judgement in forensic science*, in *Forensic Science International*, 2019, vol. 297, pp. 138 ss.

65. Ciò è dovuto a varie problematiche, come il ritrovamento del gancetto del reggiseno della vittima individuato dopo quarantasei giorni in un punto diverso della *scena criminis* (sebbene nelle fotografie del primo “sopralluogo” risultasse ben visibile); la questione sulla *low copy number* che non ha permesso ulteriori analisi e le problematiche sui dispositivi di protezione individuale che hanno provocato dubbi, specialmente per una

gliano, con maggiore profondità, le nette *défaillances* dell'indagine tecnico-scientifica, con precipuo riguardo alle tracce principali⁽⁶⁶⁾. La giurisprudenza, in questo caso, si interroga anche sulle azioni dell'organo giudicante, specialmente con riguardo alle presunte tracce ematiche in esame⁽⁶⁷⁾.

Con un simile approccio, la Corte prende, per la prima volta, in considerazione le attività di individuazione e repertamento delle tracce, ponendole al centro dell'intero procedimento⁽⁶⁸⁾. Al tem-

probabile contaminazione dei reperti medesimi. Tra gli altri R. BRUZZONE, V. MAGRIN, *Delitti allo specchio. I casi di Perugia e Garlasco a confronto oltre ogni ragionevole dubbio*, Reggio Emilia, 2017, pp. 190 ss.; F. DONATO, *Indagine e acquisizione di dati probatori sulla scena del crimine. Protocolli operativi e utilizzabilità della prova: aspetti criminalistici*, in AA.VV., *L'assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia*, a cura di Montagna, Torino, 2012, pp. 101 ss.; S. LORUSSO, *Investigazioni scientifiche senza indagini tradizionali portano fuori strada l'accertamento giurisdizionale*, in *Guida al dir.*, 2012, n. 15, pp. 35 ss.

66. Cfr. Cass., Sez. V, 25.03.2015, n. 36080, in www.penale.it, pp. 37 ss., ove viene ben scritto che “[N]el caso di specie, è certo che quelle regole metodologiche non sono state assolutamente osservate [...]. Basti considerare, al riguardo, le modalità di reperimento, repertazione e conservazione dei due oggetti di maggiore interesse investigativo nel presente giudizio: il coltello da cucina (rep. n. 36) ed il gancetto di chiusura del reggisenso della vittima (rep. n. 106/B), in ordine ai quali non si è esitato, in sentenza, a qualificare l'operato degli inquirenti in termini di caduta di professionalità. [...] Il gancetto fu forse calpestato o, comunque, spostato (tanto da essere rinvenuto sul pavimento in posto diverso da quello in cui era stato inizialmente notato). Non solo, ma la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all'atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi”.

67. Sul punto Cass., Sez. V, 25.03.2015, n. 36080, cit., pp. 40 ss., ove viene ben evidenziato che “[...] i s.a.l. della polizia scientifica (acronimo di “stati avanzamento lavori”, attestanti lo stato delle successive fasi delle indagini scientifiche ed i risultati via via conseguiti) avevano escluso, in base all'utilizzo di un apposito reagente chimico, che, negli ambienti considerati, le tracce evidenziate dal luminol avessero natura ematica. Di tali certificati, ancorché regolarmente acquisiti e presenti in atti, non si è tenuto alcun conto. Non solo, ma è manifestamente illogico, al riguardo, l'argomentare del giudice a quo che reputa di poter superare l'obiezione difensiva in ordine alla circostanza che la reazione luminescente bluastra provocata dal luminol si produce anche in presenza di sostanze diverse dal sangue (ad esempio, residui di detersivi, succhi di frutta od altro ancora), sul rilievo che l'assunto, pur teoricamente esatto, andava però “contestualizzato”, nel senso che, se la fluorescenza si manifesta in ambiente da fatto omicidiario, la reazione non può che essere riferita a tracce ematiche”, facendo ben comprendere come il giudice avesse mal argomentato, non tenendo conto di importantissime evidenze scientifiche.

68. Facendo, così, ben comprendere come le attività *in situ* costituiscano l'elemento principale della fase processuale, specialmente con riguardo all'individuazione, al reperta-

po stesso, però, i giudici prendono posizione sul potenziale rischio, molto concreto nel delitto di Perugia, di un giudizio basato su elementi probatori che si presentano come prove “legali” (69).

Questo aspetto riflette un’ottica che mira a vedere la prova scientifica come un elemento probatorio che può fornire un apporto illimitato, entrando così nell’effetto CSI (70).

Da questo insieme di questioni spinose, l’azione tecnico–scientifica ne esce piuttosto distrutta, a causa di errori a catena che hanno

mento e alla catena di custodia dei reperti. Cfr. D. CURTOTTI, *Conclusioni*, in AA.Vv., *L’assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia*, cit., pp. 427 ss.; D. CURTOTTI, B.A. J. FISHER, M.M. HOUCK, G. SPANGHER, *Diritto e scienza: un rapporto in continua evoluzione*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., p. 16; S. LORUSSO, *Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica degli esperti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, f. 11, pp. 1345 ss.; P. TONINI, “Nullum iudicium sine scientia”. *Cadono vecchi idoli nel caso Meredith Kercher*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, f. 11, pp. 1410 ss.; P. TONINI, C. CONTI, *Il processo di Perugia tra conoscenza istintuale e “scienza del dubbio”*, in *Arch. pen.*, 2012, n. 2, pp. 1 ss.

69. Su suddetta posizione, Cass., Sez. V, 25.03.2015, n. 36080, cit., p. 39, ove viene ben esplicita la questione, asserendo che “[È] convincimento di questa Corte che la verità scientifica, comunque elaborata, non possa essere, automaticamente, trasferita nel processo per tramutarsi, *eo ipso*, in verità processuale. Come si è già detto, la prova scientifica ha come ineludibile postulato la verifica affinché le relative risultanze possano assumere rilevanza ed ambire al rango di “certezza”; giacché, altrimenti, restano prive di affidabilità. Ma, indipendentemente dal rilievo scientifico, un dato non verificato, proprio perché privo dei necessari connotati della precisione e gravità, non può conseguire, in ambito processuale, neppure la valenza di indizio. [...] In questo si annida, dunque, l’errore di giudizio in cui è incorso il giudice a quo nell’assegnare, invece, valore indiziario agli esiti dell’indagine genetica insuscettivi di amplificazione ovvero frutto di non ortodossa procedura di raccolta e repertazione”.

70. Su questa conclusione F. TARONI, J. VUILLE, L. LUPÀRIA, *La prova del DNA nella pronuncia della cassazione sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, n. 1, pp. 160 ss., ove gli Autori ben esplicano che “[...] il caso Knox | Sollecito rappresenta l’esempio perfetto di un processo nel quale i giuristi si aspettavano dalla prova scientifica un apporto che essa, in realtà, non è in grado di fornire. Spesso, infatti, si dimentica che: a) lo scienziato dovrebbe valutare gli elementi tecnici solo dopo averli egli stesso cercati, raccolti e analizzati; b) il significato di un indizio dipende sempre dal contesto; c) l’apprezzamento giudiziale possiede natura probabilistica. Nella vicenda Kercher, oltretutto, si può osservare un fenomeno ricorrente nei giudizi ad alto contenuto tecnologico: la riluttanza dei giudici del merito a dichiarare irricevibili le evidenze che siano state raccolte in violazione delle precauzioni atte ad evitare possibili contaminazioni della scena del crimine. [...] In conclusione, la scienza non può offrire alla giustizia risposte a tutti i costi: forzandola al racconto (imperfetto), si corre il rischio (certo) di commettere il più grave degli errori: la condanna di un innocente”.

minato la credibilità delle indagini medesime ⁽⁷¹⁾.

Al fine di arginare le criticità evidenziate, nel contesto italiano si sta cercando di potenziare il sistema di linee guida ⁽⁷²⁾, elaborate dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.

Un esempio di ciò sono le cd. PG 14, le quali costituiscono una preziosa guida per le squadre scientifiche. In particolare, queste ultime prevedono le modalità da seguire sulla scena del crimine ⁽⁷³⁾ e i materiali da utilizzare.

In quest'ottica, si aggiunge anche il rafforzamento delle collaborazioni a livello europeo e la costruzione di un sistema basato sulle certificazioni internazionali ⁽⁷⁴⁾, mediante lo *European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI) ⁽⁷⁵⁾.

Ciò fa ben comprendere come uno sguardo rivolto ai sistemi esteri sia di vitale importanza al fine di accrescere le potenzialità di un settore ancora in pieno sviluppo, considerando che proprio l'incontro tra le esperienze statali costituisce la fonte degli strumenti non vincolanti. È questa la direttrice lungo la quale si sta muovendo l'ENFSI, all'interno del quale è, ormai da lungo tempo, in fase di

71. Cfr. M. ANGIONI, F. FRATONI, *Scena del crimine e indagini difensive*, Milano, 2015, pp. 43 ss.; D. MASTRO, *Le cause degli errori giudiziari e i meccanismi di prevenzione e riparazione delle condanne e imputazioni ingiuste*, in *Revista Brasileira de Derecho Processual Penal*, 2022, vol. 8, n. 3, pp. 1378 ss.

72. Cfr. R. VALLI, *Valutazione dell'affidabilità dell'indagine genetica svolta con violazione di "protocolli" e linee guida: utilizzabilità del risultato raggiunto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 2, pp. 15 ss.

73. In particolare, in tema di sopralluogo, tracce balistiche, impronte digitali, falso documentale, tracce biologiche, accertamento urgente su cadavere, reperti stupefacenti, scenario incendiario ed esplosivo, vetro, vernici, tracce merceologiche, *Digital Forensics* e di rilievi planimetrici e video fotografici. Cfr. G. ACCATOLI, *La scena del crimine e sopralluogo di polizia giudiziaria*, in www.radioerre.it, 2019.

74. Dotandosi, ad esempio, delle UNI EN ISO 9001 e 17025, per quanto attiene il settore biologico. Cfr. A. IACOBELLI, A. BERTI, M. MATTEUCCI, P. FRATINI, *La testimonianza esperta nell'arma dei carabinieri*, in AA.VV., *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di Carlizzi, Tuzet, Torino, 2018, p. 69; L. SARAVO, *La fase CSI: il metodo di ricerca e valutazione delle tracce*, in AA.VV., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 474 ss.

75. Trattasi del *network* che raggruppa i principali laboratori forensi d'Europa, con lo scopo di scambiare le reciproche esperienze e di creare delle linee guida adattabili nei vari contesti. Questa attività risponde, in maniera più efficace, all'esigenza di un'uniformazione tra le diverse realtà investigative. Cfr. T. KJELDEN, W. NEUTEBOOM, *20 years of forensic cooperation in Europe*, Amsterdam, 2015, pp. 1 ss.

elaborazione la creazione di linee guida tese ad omologare le procedure utilizzate nei singoli modelli ⁽⁷⁶⁾.

4. Le recenti innovazioni nell'analisi del DNA: una differenza di visioni applicative

Uno studio che si occupa di “crisi” non può non considerare le innovazioni, specialmente quando queste ultime si riversano sul procedimento penale.

In questo campo, il DNA costituisce ormai uno degli elementi principali dell'azione tecnico-scientifica. Quest'ultimo, infatti, viene visto come un “supereroe” ⁽⁷⁷⁾, specialmente per le sue alte potenzialità identificative.

Nell'ultimo decennio, poi, si assiste a un'intensificazione e a un perfezionamento delle tecniche di processamento di questa preziosa tipologia di traccia con particolare riguardo a due peculiari aspetti.

Il primo, attiene alla tecnica di *Rapid DNA* ⁽⁷⁸⁾, la quale permette una sensibile riduzione dei tempi di analisi del campione, favorendo

76. A tal proposito, si può evidenziare il *Scene of Crime Working Group* (SCWG), tavolo di lavoro dell'ENFSI, che sta perseguendo la finalità di uniformazione mediante l'adozione di specifiche linee guida sulle attività di processamento della scena del crimine. Cfr. SCENE OF CRIME WORKING GROUP, *Working Group on the Crime Scene – Scope, Aim and Terms of Reference*, in www.enfsi.eu, 26.2.2005.

77. Celebre espressione usata da Catherine Bourgain e Pierre Darlu, in C. BOURGAIN, P. DARLU, *ADN superstar ou superflic? Les citoyens face à une molécule envahissante*, Parigi, 2013, pp. 1 ss., ove gli esperti spiegano che “[L']ADN est un superhéros. Héros de fiction, il bat tout les audiences à la télévision. Depuis la première diffusion des Experts en 2000, aux États-Unis comme en France, difficile de trouver une nouvelle série policière qui ne mette pas en scène de prélèvements de tissus biologiques, des analystes en blouse blanche et des résultats forcément décisifs pour l'enquête. [...] Il travaille vite et bien. Mais il est aussi l'héros du réel [...] il peut faire condamner les coupables [...] mais aussi faire blanchir les innocents. [...] Lorsque il arrive trop tard pour innocenter, l'ADN peut encore servir à dénoncer les erreurs judiciaires”.

78. Cfr. J.M. BUTLER, *The future of forensic DNA analysis*, in *Philosophical Transaction B*, 2015, vol. 370, p. 5; E. KARTASIŃSKA, *Rapid DNA – a technology for rapid automated DNA profile analysis based on STR loci polymorphism*, in *Issues of Forensic Science*, 2020, vol. 309, n. 3, pp. 33 ss.; M. NAJI, H. ALMULLA, *Rapid DNA Analysis at Crime Scenes*, in AA.Vv., *Manual of Crime Scene Investigation*, a cura di Barbaro, Mishra, Boca Raton, 2022, pp. 211 ss.; L. ROEWER, *DNA fingerprinting in forensics: past, present, future*, in *Investigative Genetics*, 2013, vol. 4, n. 22, p. 7; L. SARAVO, *La fase CSI: il metodo di ricerca e valutazione delle tracce*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 451 ss.

un'identificazione in circa 90 minuti, tramite lo studio delle *Shorts Tandem Repeats* (STR).

Il *Rapid DNA* viene impiegato con l'ausilio di una piattaforma completamente automatizzata, basata sulla tecnica "campione-risposta", in grado di generare profili di DNA ottenuti tramite tamponi buccali. Inoltre, è collegato con il CODIS, consentendo l'inserimento di nuovi profili nel *database*.

In alcuni Stati, detta tecnica è stata già implementata, seppur in maniera differente.

Tra questi si può evidenziare la Francia che risulta essere la sola Nazione ad aver accreditato questo sistema. In suddetto territorio, infatti, all'inizio del 2021, l'*Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale* ⁽⁷⁹⁾ (IRCGN) ottiene l'accreditamento del *Comité Français d'Accréditation* (COFRAC) ⁽⁸⁰⁾ e l'autorizzazione del Ministero della Giustizia per il suo impiego investigativo, con particolare riguardo alle tracce individuate sulla scena del crimine ⁽⁸¹⁾.

La Gendarmeria prevede il suo uso anche per le *Cellule d'Investigation Criminelle* (CIC) ⁽⁸²⁾, dando la possibilità anche a laboratori più piccoli di effettuare detta tipologia di analisi, seppur con supervisione ⁽⁸³⁾. Inoltre, detto sistema è stato collegato con il *Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques* (FNAEG), il quale funge da principale banca dati per il DNA, già disciplinato dal codice di rito ⁽⁸⁴⁾.

79. Trattasi della principale struttura tecnico-scientifica della Gendarmeria Nazionale, costituita nel 1987 con il nome di *Service Technique d'Investigation Criminelle de la Gendarmerie* (STICG) e divenuta IRCGN nel 1991. Cfr. C. DIAZ, *La police technique et scientifique*, II ed., Parigi, 2006, pp. 38 ss.

80. In particolare con l'accreditamento n. 8-2527 del COFRAC, nel rispetto della ISO 17025.

81. Mediante il sistema *RapidHit ID System*, curato dall'IRCGN con la società ThermoFisher.

82. Essa corrisponde al secondo livello della struttura tecnico-scientifica della Gendarmeria. In particolare, quest'ultima si posiziona tra il primo livello, rappresentato dalle brigate dipartimentali, e il terzo costituito dall'IRCGN. Cfr. F. DAoust, *Sur les traces de la police technique et scientifique*, Parigi, 2020, pp. 97 ss.

83. Viene, infatti, previsto che i *Techniciens d'Identification Criminelle* (TIC) possano effettuare l'analisi sotto la supervisione di un tecnico dell'IRCGN, il quale si occuperà del confronto con il FNAEG.

84. Infatti, la Francia è tra le pochissime nazioni che hanno inserito il *database* all'interno del codice di rito. Si segnala, a tale scopo, il titolo XX del codice medesimo, denominato "*Du Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques*". Cfr. C. MANAOUIL,

Negli Stati Uniti, invece, detta novità è stata oggetto di un'apposita normativa. Infatti, nel 2017, il Congresso approva il *Rapid DNA Act*, sancendone un utilizzo forense. Ma, a differenza della Francia, suddetto uso è consentito soltanto per l'inserimento dei profili di DNA di soggetti arrestati. A tal proposito viene esclusa la possibilità di processare tracce rinvenute sulla *scena criminis*, in quanto non espressamente autorizzata dalla fonte legislativa, seguendo la posizione dell'FBI⁽⁸⁵⁾ e dello *Scientific Working Group on DNA Analysis Methods* (SWGDM).

Queste resistenze, in particolare, sono dovute al fatto che la tecnica di *Rapid DNA* può portare a una consumazione dell'intero campione e che talvolta questi ultimi possono essere degradati o contenere una bassissima quantità di materiale genetico, rendendo indispensabile l'intervento di un esperto genetista. In questi casi, la completa automazione del sistema può comportare difficoltà nell'analisi medesima⁽⁸⁶⁾.

In un contesto (convulso) come quello descritto risalta una terza situazione, quale quella del Regno Unito, nella quale si assiste a una riorganizzazione del settore tecnico-scientifico attuata mediante l'impiego di apposite linee guida⁽⁸⁷⁾.

Figura centrale di questo riassetto è il *Forensic Science Regulator*, il quale fornisce una *best practice* sulla materia genetica, con particolare riferimento alla tecnica rapida⁽⁸⁸⁾. Il regolatore però, a differenza dell'FBI, preferisce una strada più morbida, parlando soltanto di campioni insostituibili che non dovrebbero essere processati.

A. WERBROUCK, E. TRAUILLÉ, A. CORDIER, M. GIGNON, O. JARDE, *Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG): fonctionnement, intérêts et limites*, in *Medicine & Droit*, 2008, n. 88, pp. 17 ss.

85. La cui posizione viene messa al centro dal *Rapid DNA Act*, il quale prevede, nella seconda sezione, che “[...] the Director of the Federal Bureau of Investigation shall issue standards and procedures for the use of Rapid DNA instruments and resulting DNA analyses.”.

86. Cfr. SCIENTIFIC WORKING GROUP ON DNA ANALYSIS METHODS, *Scientific Working Group on DNA Analysis Methods Position Statement on Rapid DNA Analysis*, in www.swgdam.org, 30 ottobre 2017.

87. Situazione dettata dalla mancanza di una struttura centrale, come il *Forensic Science Institute*, oggi non più esistente, in grado di fornire un raccordo tra i singoli laboratori. Cfr. C. PALLANTE, *La criminalistica nel mondo*, in AA.VV., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 1087 ss.

88. Trattasi della *guidance* FSR-G-229 (“*Methods Employing Rapid DNA Devices*”) del 2021. Cfr. FORENSIC SCIENCE REGULATOR, *Forensic Science Regulator Guidance. Methods Employing Rapid DNA Devices. FSR-G-229*, in www.gov.uk, 2021.

Ciò, quindi, lascia ampi spazi di discrezionalità nelle mani dell'investigatore, il quale deciderà in autonomia – pur vedendo il percorso tracciato dal *Regulator* – il destino della traccia biologica.

Altrettanto dirimente, per quel che in questa sede rileva, è un'altra novità entrata a far parte del mondo delle investigazioni tecnico-scientifiche. Si tratta della possibilità di operare ricerche parentali all'interno della banca dati del DNA, ovvero di una tipologia di ricerca che permette di identificare possibili soggetti ignoti, non schedati all'interno del *database*, tramite il DNA dei parenti di questi ultimi già inseriti nella banca dati.

L'attuazione di detta metodologia di ricerca sta avvenendo in maniera diversa nei singoli Stati.

In Europa, non può non sottolinearsi l'ampio sviluppo del modello francese.

In tale Stato, questa tecnica è stata impiegata per risolvere il famoso caso *Élodie Kulik* ⁽⁸⁹⁾, al fine di individuare l'*offender* tra i 6000 prelievi di DNA svolti.

Più nel dettaglio, la Gendarmeria, tralasciando i limiti previsti dalla normativa allora vigente, si è servita della banca dati per identificare il soggetto attraverso una comparazione indiretta tra la traccia di DNA trovata sulla *scena criminis* con i profili presenti nel *fichier*. L'autore del reato viene, quindi, identificato attraverso il *match* tra la traccia repertata e il profilo genetico del suo ascendente diretto (quale il padre), già archiviato nella banca dati.

Seppur impiegato nella prassi investigativa, tale tecnica non trova compiuta realizzazione. Al fine di colmare una simile lacuna, il legislatore francese interviene mediante la Legge 2016-731, del 3 giugno 2016. Suddetta normativa porta all'introduzione dell'art. 706-56-1-1 c.p.p. nella sezione del codice dedicata al *Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques* (FNAEG).

Se in Europa – seppur limitatamente all'ordinamento francese ⁽⁹⁰⁾ – si mostra un'apertura alla nuova metodologia investigativa,

89. Si tratta di un celebre caso del 2002, dove una giovane direttrice di banca fu brutalmente violentata e strangolata mentre rientrava presso la sua abitazione. Gli elementi probatori maggiori sono delle tracce di DNA rinvenute all'interno di un profilattico e la chiamata, fatta dalla vittima ai vigili del fuoco, bruscamente interrotta dopo alcune urla.

90. Considerando che nell'ordinamento francese l'analisi del DNA incontra il limite per cui non è possibile usare la parte codificante del materiale genetico, evitando quin-

negli Stati Uniti tale approccio è visto in maniera piuttosto critica.

Occorre preliminarmente chiarire che negli Stati Uniti vengono utilizzate tre distinte tecniche: il *matching* parziale (*Partial Matching*), la ricerca parentale (*Familiar Searching*) e la genealogia genetica investigativa (*Investigative Genetic Genealogy*).

Queste tecniche, sebbene possano sembrare simili tra loro, presentano alcune profili differenziali piuttosto labili.

Innanzitutto, il *Partial Matching* e la ricerca parentale – pur utilizzando le *Short Tandem Repeats* e pur rintracciando un profilo di DNA da soggetti imparentati con l'*offender* ignoto – differiscono per la finalità con cui vengono esperiti ⁽⁹¹⁾. Infatti, nel *matching* parziale per via di una coincidenza viene individuato un DNA con degli alleli in comune con quello non noto, seppur non perfettamente identico; mentre nella ricerca parentale, l'analisi viene svolta appositamente, con la volontà di identificare il soggetto.

La genealogia genetica, invece, rappresenta una tecnica maggiormente invasiva, ove si mira a costruire un albero genealogico mediante l'ausilio dei *Single Nucleotide Polymorphisms* (SNP), inserendo il profilo all'interno di appositi *database* privati. Mentre nella ricerca parentale si può arrivare soltanto ad identificare i familiari più stretti, con la genealogia si possono individuare parentele fino al quinto grado ⁽⁹²⁾.

Le forze di polizia, in particolar modo, usano la ricerca parentale e la genealogia genetica investigativa in modo piuttosto massiccio. Ciò contribuisce a individuare gli autori di casi a pista fredda ⁽⁹³⁾,

di di fare un "*identikit*" della persona. Ciò è disciplinato dal co. 5 dell'art. 706-54 c.p.p., il quale prevede anche l'eccezione sul marcatore relativo al sesso della persona. A tal proposito C. GIRAULT, *Identification et identité génétique*, in *AJ pénal*, 2010, p. 224, scrive "[L'] identification génétique permet de reconnaître une personne et non de la connaître". Sulla stessa scia J. R. DEMARCHI, *Les preuves scientifique et le procès pénal*, Parigi, 2012, pp. 345 ss.; E. SUPLOT, *Empreintes génétique et droit pénal*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2015, n. 4, pp. 827 ss.

91. Cfr. E. MURPHY, *Relative Doubt: Familial Searches of DNA Databases*, in *Michigan Law Review*, 2010, vol. 109, pp. 297 ss.; R.A. WICKENHEISER, *Expanding DNA database effectiveness*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2022, n. 4, pp. 100226 ss.

92. Cfr. R.A. WICKENHEISER, *Forensic genealogy, bioethics, and the Golden State Killer case*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2019, n. 1, pp. 114 ss.

93. A tal proposito, si stima che solo negli Stati Uniti ci siano più di 240.000 casi irrisolti e che questo numero cresca di circa 6.000 unità ogni anno. Cfr. C. L. GLYNN, *Bridging*

come il *Golden State serial killer* ⁽⁹⁴⁾, favorendo la finalità repressiva.

Al contempo, si registra la forte preoccupazione dei cittadini statunitensi, specialmente delle minoranze, per l'uso incontrollato dei profili, poiché si consente alle forze dell'ordine di ottenere l'identità dei soggetti anche in mancanza del corredo genetico nella banca dati ⁽⁹⁵⁾.

In riferimento a questo aspetto, il Dipartimento di Giustizia cerca di fornire possibili risposte applicative tramite un'apposita *policy* interna. Quest'ultima mira a definire i criteri di applicazione, sancendo un utilizzo per casi insoliti di morte violenta o di resti umani non identificati, fino a prevedere una possibile estensione, su autorizzazione del procuratore, verso reati di violenza sessuale e atti che puntano a intaccare la sicurezza nazionale ⁽⁹⁶⁾.

A differenza dell'ordinamento francese, dove la normativa prevede un controllo marcato da parte del magistrato, nel sistema statunitense non c'è ancora una norma in grado di disciplinare, almeno parzialmente, l'impiego di detta tecnica. Questa criticità è centrale nella recente decisione della *Supreme Court* dello Stato di

Disciplines to Form a New One: The Emergence of Forensic Genetic Genealogy, in *Genes*, 2022, vol. 13, n. 8, p. 1390; NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE, *National Best Practices for Implementing and Sustaining a Cold Case Investigation Unit*, Washington DC, 2019, pp. 1 ss.

94. Si tratta del noto *serial killer* Joseph James DeAngelo, il quale commise 13 omicidi e molteplici stupri tra il 1975 e il 1986. Nel 2018, tramite la ricerca parentale, il DNA di DeAngelo è stato collegato con quello del *serial killer*. Cfr. M. CHAKRAVARTY, P. PANDYA, *Introduction to Forensic DNA Typing and Current Trends*, in AA.VV., *Handbook of DNA Profiling*, a cura di Dash, Shrivastava, Lorente, Singapore, 2022, p. 43; T. L. DOWDESWELL, *Forensic genetic genealogy: A profile of cases solved*, in *Forensic Science International: Genetics*, 2022, vol. 58, pp. 102679 ss.; O. GARCIA, *Forensic genealogy. Social, ethical, legal and scientific implications*, in *Revista Española de Medicina Legal*, 2021, n. 47, pp. 112 ss.

95. Cfr. H. MACHADO, S. SILVA, *Investigative Genetic Genealogy: An Ethical and Privacy Assessment Framework Tool Is Needed*, in *Forensic Science Review*, 2022, vol. 34, pp. 17 ss.; M. NOGEL, *How to regulate forensic familial DNA searching in Hungary?*, in *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 2022, vol. 8, pp. 136 ss.; N. SCUDDER, *Privacy and the search for suspects using forensic genetic genealogy*, in *Privacy Law Bulletin*, agosto 2020, pp. 78 ss.; N. SCUDDER, J. ROBERTSON, S. F. KELTY, S.J. WALSH, D. MCNEVIN, *An international consideration of a standards-based approach to forensic genetic genealogy*, in *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 2019, vol. 7, n. 1, pp. 512 ss.

96. Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, *Interim Policy Forensic Genetic Genealogical DNA Analysis and Searching*, in www.justice.gov, 2 settembre 2019, pp. 4 ss.

New York nel caso *Matter of Stevens vs. New York State Division of Criminal Justice Services* (97).

La vicenda riguarda i parenti di soggetti schedati all'interno del CODIS, su cui viene effettuata la ricerca parentale.

Nella pronuncia in esame, i giudici ricostruiscono la legislazione esistente, evidenziando le carenze sussistenti (98). In particolare, lo Stato di New York ha una legge esecutiva – nota come *Executive Law* – che ha reso effettive le previsioni del *DNA Databank Act* del 1994.

Inizialmente, questa normativa prevedeva l'inserimento nel CODIS dei campioni di soggetti condannati per gravi reati. Dal 2012, però, c'è un'estensione di questi *offender*, includendo tutti i *felony* e i *misdemeanor*, non esistendo un'esatta gradazione dei reati presupposto (99). Il controllo sulle procedure è effettuato da un'apposita commissione e da un sottocomitato, il cui compito è anche quello di sviluppare gli *standard* minimi e di prevedere un programma di accreditamento di tutti i laboratori statali (100), ottemperando così alle finalità di qualità delle operazioni scientifiche.

Dal punto di vista della specifica tecnica, invece, si nota un insieme di *bill* proposti già a partire dal 2014, nessuno dei quali ha avuto un lieto *iter*. Ma, nel 2017, il sottocomitato adotta una raccomandazione, poi divenuta parte della cd. *Official Compilation of Codes, Rules and Regulations* (CRR) statale, dove limita l'uso di questa tecnica solo ai casi, in cui non sia possibile utilizzare il *matching* pieno o parziale, riguardanti reati di particolare allarme sociale (101).

97. Cfr. ASSOCIATED PRESS, *NY Court Halts Family DNA Searches for Crime Suspects*, in www.nbcnewyork.com, 7 maggio 2022.

98. Considerando che, sia nello Stato di New York che in altre aree degli Stati Uniti, la tecnica è stata usata anche in mancanza di normative e *policy*. Cfr. S. M. SUTER, *All in the family: Privacy and DNA Familial Searching*, in *Harvard Journal of Law and Technology*, 2010, vol. 23, n. 2, p. 326, ove viene ben scritto che “[T]he lack of a written policy, however, does not mean that investigators do not report partial matches”.

99. Questo aspetto è comune anche nelle legislazioni europee. Come nel caso francese dove la Legge n. 239 del 18 marzo 2003, nota come *Loi Sarkozy II* o *Loi pour la sécurité intérieure*, ha esteso la portata del FNAEG a tutti i reati senza graduarli. Cfr. C. JALBY, *La police technique et scientifique*, IV ed., Parigi, 2016, pp. 70 ss.

100. Comprendendo anche le operazioni di *matching* del DNA, come previsto dalla sezione 995-b della *Executive Law*, rubricata “*Powers and duties of the commission*”.

101. Come stabilito dalla lettera h) della CRR-NY 6192.3, denominata “*Forensic*”.

La Corte pone, quindi, un bilanciamento tra due interessi. Da un lato si inserisce la finalità di repressione dei reati e, più nello specifico, quell'insieme di esigenze investigative, tali per cui la ricerca parentale diventa la necessità principale al fine di identificare l'*offender*. Mentre, sul frangente opposto si colloca la *privacy* delle persone interessate, considerando che proprio nel sistema statunitense questo diritto è particolarmente sentito, specialmente contro le ingerenze statali⁽¹⁰²⁾. Si viene, quindi, a creare quel "conflitto" tra diritto e scienza⁽¹⁰³⁾ in cui occorre comprendere i limiti e le potenzialità di ciascun elemento⁽¹⁰⁴⁾.

Il collegio di giudici non può far altro che osservare la presenza di una violazione della regolamentazione, la quale provoca una menomazione della *privacy*, aggravata a sua volta dal fatto che tutti i soggetti coinvolti fanno parte della comunità afroamericana. La Corte, infatti, constata come manchi a tutti gli effetti l'intento del legislatore di disciplinarne in maniera più stringente i confini¹⁰⁵. Non può, quindi, far altro che dichiarare invalidi i regolamenti attuativi NYRCC 6192.1 e 6192.3, chiedendo un intervento chiarificatore al legislatore.

DNA methodology". La lettera i), invece, fornisce il potere decisionale nelle mani del Commissario, quale autorità maggiore per le forze di polizia.

102. Cfr. S.M. BOYNE, *Data Protection in the United States*, in *The American Journal of Comparative Law*, 2018, vol. 66, pp. 299 ss.

103. Cfr. D. CURTOTTI, B.A.J. FISHER, M.M. HOUCK, G. SPANGHER, *Diritto e scienza: un rapporto in continua evoluzione*, in AA.VV., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 1 ss.; K. MIRAKOVITZ, J.A. SIEGEL, *Forensic Science. The Basics*, IV ed., Boca Raton, 2021, pp. 643 ss.; R.D. TAYLOR, *Ancient Tradition – The Relationship of Science and Law*, in AA.VV. *Forensic Science and Law. Investigative Applications in Criminal, Civil and Family Justice*, cit., pp. 3 ss.

104. Con riferimento alle nuove tecniche di analisi del DNA, P. ROFFEY, N. SCUDDER, *Privacy implications of the new "omic" technologies in law enforcement*, in *Wires Forensic Science*, 2022, vol. 4, n. 3, p. 2, ben spiegano che "[T]he opportunities made available to law enforcement by the application of "omics" means the level of private information that is reasonable to access for a law enforcement purpose will need to be carefully considered and defined".

105. Cfr. SUPREME COURT APPELLATE DIVISION, *Matter of Stevens v New York State Div. Of Criminal Justice Servs.*, 05.05.2022, in www.law.justia.com, ove la Corte scrive "[M]oreover, respondents vested the Commissioner with the final authority to determine whether a familial DNA search should be allowed. There is currently no other oversight and accountability. The decision whether to use indexed DNA data in this manner is not a ministerial consideration".

L'organo legislativo risponde, il successivo 9 maggio, con un nuovo *bill*, il n. 9089, attualmente in discussione presso il Senato dello Stato di New York. Quest'ultimo, presentato dal Sen. Phil Boyle, ha lo scopo di fornire una nuova guida alla commissione e al sottocomitato ⁽¹⁰⁶⁾, i quali hanno a loro volta il compito di redigere le nuove *policy* e i nuovi protocolli su questo tipo di ricerca ⁽¹⁰⁷⁾.

In Italia, negli ultimi tempi, queste tecniche sono arrivate presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS).

Dal punto di vista dell'analisi rapida, in questa struttura suddetta tecnica è utilizzata sia per la profilazione nel *database*, sia per processare le tracce reperite sulla scena del crimine, con particolare riguardo al riconoscimento di resti umani e all'identificazione dell'*offender*.

A tal proposito, ad esempio, il RaCIS usa il *Rapid DNA* in un caso di omicidio, relativo a un accoltellamento, al fine di processare le tracce di sangue individuate sul corpo del reato. Questo approccio permette ai Carabinieri di identificare l'autore del reato, ossia il figlio della vittima, in un paio di ore, ottenendo un DNA di eccellente qualità ⁽¹⁰⁸⁾.

Ciò dimostra come gli investigatori italiani, al pari di quelli francesi, preferiscono un impiego estensivo della tecnica rapida di DNA, senza porre effettivi freni ai suoi molteplici utilizzi.

Sul fronte della ricerca parentale, invece, si registra un impiego della metodica nel caso di Yara Gambirasio.

In particolare, i carabinieri e il RIS di Parma procedono a raccogliere e analizzare oltre diciottomila campioni di DNA, al fine di individuare l'*offender*. In suddetta occasione ricostruiscono l'intero albero genealogico di "Ignoto1" ⁽¹⁰⁹⁾, prendendo spunto dagli studi svolti precedentemente negli Stati Uniti, risalendo così a Massimo Bossetti, quale autore materiale dell'omicidio ⁽¹¹⁰⁾.

106. Cfr. STATE OF NEW YORK SENATE, *S9089*, in www.nysenate.gov, 9 maggio 2022, il cui scopo viene chiarito dal senatore proponente come "[E]stablishes the New York state familial search policy; relates to the release of certain information for familial DNA searches where a written agreement governing the use and dissemination of such DNA records exists".

107. Cfr. STATE OF NEW YORK SENATE, *S9089*, cit., § 1.

108. Cfr. A. BERTI, *The Italian Carabinieri achieves success using rapid DNA technology*, in www.thermofisher.com, 2020.

109. Trattasi della denominazione data al profilo di DNA estratto da una traccia biologica rinvenuta sugli *slip* della vittima.

110. Per un'analisi approfondita sul caso e sulla procedura eseguita, cfr. Corte d'as-

I singoli approcci esaminati evidenziano come ci sia un impiego differenziato delle tecniche genetiche, con maggiori o minori limitazioni.

È innegabile che si assiste a una sempre più maggiore evoluzione delle procedure criminalistiche, data dall'impiego delle nuove tecnologie. Ma, al contempo, bisogna capire gli impatti che le nuove metodologie possono produrre su tutti i soggetti coinvolti.

Se da un lato le indagini vengono potenziate – come nel caso del DNA – aumentando le possibilità di individuare più facilmente l'*offender* ⁽¹¹¹⁾, considerato il loro apporto nelle attività in *situ* e in laboratorio; dall'altro va sottolineato che essi debbano essere sottoposti a un sistema di regolamentazione – mediante linee guida, protocolli, *policy* e normative – che sia in grado di comprendere gli effetti che possono generare e, più in particolare, le limitazioni che possono provocare sui diritti posti in gioco ⁽¹¹²⁾.

La vicenda degli Stati Uniti è esemplificativa proprio di questo concetto. Si possono avere le metodologie e le tecnologie più all'avanguardia, ma senza una regolamentazione che sia capace di disci-

sione di Bergamo, 01.07.2016, n. 7701/14, in *Dir. pen. cont.*, 05 ottobre 2016, pp. 56 ss.

111. Cfr. C.J. GERSHAW, A.J. SCHWEIGHARDT, L.C. ROURKE, M.M. WALLACE, *Forensic utilization of familial searches in DNA databases*, in *Forensic Science International: Genetics*, 2011, vol. 5, pp. 16 ss.; J. ŠEVČIK, *Virtual reality – level of immersion within the crime investigation*, in *MATEC Web of Conferences*, 2019, n. 292, pp. 1 ss.

112. A tal proposito V. TOOM, M. WIENROTH, A. M'CHAREK, *Forensic Genetics and their technolegal worlds*, in AA.VV., *Law, Practice and Politics of Forensic DNA Profiling. Forensic Genetics and their technolegal worlds*, a cura di Toom, Wienroth, M'charek, New York, 2023, pp. 6 ss., ove gli Autori ben spiegano che “[T]he deployment of forensic genetics for security and justice purposes yields wider social consequences. [...] While a DNA match may provide a strong clue of someone's proximity to a crime scene, perhaps even their involvement in a crime, such a mechanism also comes with risks: e.g., authorities may be convinced of a person's involvement before sufficient evidence is provided (see reasonable doubt). [...] While these are not reasons to argue against DNA profiling and databasing, these considerations hint at the potentially complicated relationship between subjects living in a state of law and the incriminating powers of forensic genetics. Thus, from a liberal-democratic perspective, the deployment of forensic genetics technologies requires active and reflective work, including, e.g., transparent validation of technologies and their use and standardised and tested practices, including accreditation, proportionate legislation and regulation, to name but a few key aspects for legitimacy in liberal-democratic technolegal worlds. These are vital to safeguard the rights of individual citizens, communities and the wider resident population”

plinarne i confini e di garantire il rispetto di parametri precisi non si avranno mai dei risultati inattaccabili. In più il rischio di commettere errori diventa sempre più presente e il comparto americano lo sa molto bene. Non stupisce, quindi, che le Corti stiano fermando i risultati di indagini dubbie e di metodi innovativi non disciplinati.

5. Ripensare le scienze forensi a partire dai principi fondanti. Le “nuove” insidie della criminalistica e le possibili risposte: i recenti approdi della Dichiarazione di Sydney

Sulla scorta dei problemi del comparto statunitense, propagatosi anche in altri sistemi come quello italiano, non può non sottolinearsi l'impatto della *Sydney Declaration*, la quale verrà presentata al *meeting* del 2023 dell'*International Association of Forensic Sciences* (IAFS) di Sydney.

Più in particolare, si tratta di un documento con cui un gruppo di sedici esperti della materia cerca di fornire una risposta a dette derive.

Un concetto alquanto raro per l'ambito criminalistico ma tipico della materia “giuridica”. Invero, in materia si registra soltanto un'altra dichiarazione, ossia la cd. *Ne'Urim Declaration* ⁽¹¹³⁾ del 1973, discussa il 29 giugno 1995, in cui circa trenta esperti si trovarono a dibattere in merito alla validità dell'identificazione di due impronte, sancendo il principio secondo cui “*No scientific basis exists for requiring that a pre-determined number of friction ridge features must be present in two impressions in order to establish a positive identification*”, dando avvio a quella che viene considerata la nuova concezione olistica in dattiloscopia ⁽¹¹⁴⁾.

Non a caso, la dichiarazione si apre con una riflessione sul contesto di riferimento dell'azione tecnico-scientifica. In particolare,

113. Cfr. D. ATTIAS, I. HEFETZ, E. BEN-SHIMON, *Latent Fingerprints of Insufficient Value Can be Used as an Investigative Lead*, in *Journal of Forensic Science & Criminology*, 2015, vol. 3, n. 3, pp. 1 ss.; S. COLE, *What Counts for Identity? The Historical Origins of the Methodology of Latent Fingerprint Identification*, in *Science in Context*, 1999, vol. 12, n. 1, pp. 139 ss.; H. S. DALUZ, *Fingerprint Analysis. Laboratory Workshop*, II ed., Boca Raton, 2019, p. 95; P. MARGOT, E. GERMAN, *29 June 1995, Ne'Urim Israel. International Symposium on Fingerprint Detection and Identification*, in www.latent-prints.com, 1995.

114. Cfr. M.D. VOGELSANG, T. PALMERI, T.A. BUSEY, *Holistic processing of fingerprints by expert forensic examiners*, in *Cognitive Research: Principles and Implications*, 2017, n. 2, pp. 15 ss.

gli autori partono dai progressi della criminalistica che hanno permesso la risoluzione e la prevenzione di reati complessi ⁽¹¹⁵⁾, ma al tempo stesso riconoscono la necessità di riflettere sull'essenza delle scienze forensi e sul loro impatto, considerando le esigue occasioni in cui si siano poste riflessioni di tal tipo ⁽¹¹⁶⁾.

Intanto, il concetto di *Forensic Science* ⁽¹¹⁷⁾ viene completamente ridefinito, diventando così “l'attività di ricerca orientata basata su casi (o su una molteplicità di casi) che utilizza i principi scientifici per studiare le tracce – i resti di attività passate (come la presenza o le azioni di un individuo) – tramite il loro rilevamento, il loro riconoscimento, il loro repertamento, il loro esame e la loro interpretazione, al fine di comprendere eventi anomali di interesse pubblico (come crimini e incidenti di sicurezza)” ⁽¹¹⁸⁾.

La definizione appare molto più ampia rispetto al passato, dove si parlava soltanto dell'applicazione di metodi e tecniche scientifiche per la risoluzione di controversie giudiziarie ⁽¹¹⁹⁾.

115. Basti pensare che l'orizzonte criminale si sta spostando sempre più verso il mondo cibernetico. Non a caso, parte della dottrina parla recentemente di *Cybercriminalistics*, ovvero di un adattamento della scienza delle tracce alla realtà criminale cibernetica. Cfr. J. GRUBER, L. VOIGT, Z. BENENSON, F.C. FREILING, *Foundations of cybercriminalistics: From general process models to case-specific concretizations in cybercrime investigations*, in *Forensic Science International: Digital Investigation*, 2022, vol. 43, p. 301438 ss. Sulla stessa scia N. TILLEY – J. FRENCH, *Prevention and forensic science. How forensic evidence supports prevention*, in AA.Vv., *The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology*, cit., pp. 149 ss.

116. Cfr. E.N. AMOAKO, C. MCCARTNEY, *Swapping Carrots for Sticks: Forensic science provider views of the Forensic Regulator Act 2021*, in *Science & Justice*, 2022, vol. 62, n. 5, p. 513; R. BUCHT, P. BUZZINI, F. CRISPINO, P. DE FOREST, K. INMAN, C. LENNARD, P. MARGOT, M.D. MIRANDA, N. NICDAEID, O. RIBAU, R. RISTENBATT, A. ROSS, C. ROUX – S. WALSH – S. WILLIS, L. WILSON-WILDE, *The Sydney Declaration*, in www.iafs2023.com.au, 18 maggio 2021.

117. Termine che nei sistemi di *Common Law* viene riassimilato al concetto di Criminalistica. Per un'analisi dettagliata, A. BUQUET, *Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique*, V ed., Parigi, 2011, pp. 18 ss.; K. INMAN, N. RUDIN, *Principles and Practice of Criminalistics. The Profession of Forensic Science*, Boca Raton, 2001, p. 10 ss.; C. PALLANTE, *La criminalistica nel mondo*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 1076 ss.

118. Cfr. R. BUCHT, P. BUZZINI, F. CRISPINO, P. DE FOREST, K. INMAN, C. LENNARD, P. MARGOT, M.D. MIRANDA, N. NICDAEID, O. RIBAU, R. RISTENBATT, A. ROSS, C. ROUX – S. WALSH, S. WILLIS, L. WILSON-WILDE, *The Sydney Declaration*, cit., p. 2; O. LEVY, R. WEISS, A. SILCHENKO, A. LEVI, *How may analysis of an inner layer of clothing affect the scene reconstruction in a shooting incident?*, in *Journal of Forensic Sciences*, 2022, vol. 67, n. 5, pp. 2095.

119. Cfr. R. SAFERSTEIN, T. ROY, *Criminalistics. An Introduction to Forensic Science*, cit., pp. 3 ss.

Così come concepita nella dichiarazione, essa si compone al suo interno di alcuni corollari ⁽¹²⁰⁾, quali la non riproducibilità delle attività esperite, la necessaria prossimità temporale tra le operazioni svolte dallo scienziato forense e le investigazioni occorse sulla *scena criminis* e, infine, lo studiare tracce riferite a eventi del passato per fini ricostruttivi ⁽¹²¹⁾.

La dichiarazione viene completata con l'inserimento di sette principi fondamentali della scienza criminalistica ⁽¹²²⁾. Questi assiomi mirano a ricostruire le corrette operazioni criminalistiche da svolgere, cercando di riscoprire l'essenza delle scienze forensi.

In questo modo, gli autori evidenziano il “nocciolo duro” della scienza delle tracce, partendo dal principio di Locard e dalla necessità di scientificità nelle indagini, fino a giungere al ragionamento abduttivo e alla multidisciplinarietà del mondo tecnico-scientifico. Il punto di partenza, infatti, resta sempre la scientificità dell'analisi della scena del crimine ⁽¹²³⁾, considerando come il suo studio sia l'elemento centrale dell'investigazione.

6. Segue: i principi e i corollari della criminalistica tra le avanguardie della *Sydney Declaration* e la nuova visione dell'ENFSI

Esaminando con maggiore precisione i principi della dichiarazione di Sydney, essi si suddividono in:

120. Cfr. C. ROUX, R. BUCHT, F. CRISPINO, P. DE FOREST, C. LENNARD, P. MARGOT, M. D. MIRANDA, N. NICDAEID, O. RIBAU, A. ROSS, S. WILLIS, *The Sydney Declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles*, in *Forensic Science International*, 2022, vol. 332, pp. 111183 ss.

121. Cfr. A. TEACA, *Fundamental principles of Forensic Identificaion, from the perspective of “Sydney Declaration”*, in *Forensic Science*, 2021, vol. 22, n. 2, pp. 77 ss.

122. Cfr. J.T. BOUZIN, T. LOPES, A.L. HEAVEY, J. PARISH, G. SAUZIER, S.W. LEWIS, *Mind the gap: The challenges of sustainable forensic science service provision*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2023, vol. 6, pp. 100324; M. KAUFMANN, *DNA as in-formation*, in *WIREs Forensic Science*, 2023, vol. 5, n. 1, pp. 1470 ss.; A. OLCKERS, Z. HAMMATT, *Science serving justice: opportunities for enhancing integrity in forensic science in Africa*, in *Forensic Science Research*, 2021, vol. 6, n. 4, pp. 295 ss.

123. Cfr. C. ROUX, B. TALBOT-WRIGHT, J. ROBERTSON, F. CRISPINO, O. RIBAU, *The end of the (forensic science) world as we know it? The example of trace evidence*, in *Philosophical Transaction Royal Society*, 2015, vol. 370, n. 1674, pp. 1 ss.

1. *Activity and presence produce traces that are fundamental vectors of information*

L'attività e la presenza producono tracce che sono fondamentali vettori di informazioni

Considerando l'importanza del principio di interscambio ⁽¹²⁴⁾, fondamentale nello studio della *scena criminis*, la traccia ⁽¹²⁵⁾ torna ad essere il perno centrale dell'azione investigativa come vettore di informazioni ⁽¹²⁶⁾, adattandosi ai nuovi contesti criminosi – vale a dire quelli digitali –, mediante il suo rilevamento, il suo esame e la sua valutazione ⁽¹²⁷⁾. A tal proposito, occorre ricordare che la traccia segue un suo sviluppo per trasformarsi in vero e proprio vettore.

Autorevole dottrina ⁽¹²⁸⁾, infatti, schematizza la sua evoluzione in quattro passaggi:

- 1) Inizialmente l'elemento probatorio è una traccia presente sulla *scena criminis*;
- 2) Successivamente si trasforma in *sign*, cioè in una traccia rilevante;
- 3) Poi si tramuta in *clue*, vale a dire in un'informazione creata dalla sua analisi e interpretazione;

124. Trattasi del principio cardine della criminalistica, noto anche come principio di Locard, il quale sancisce che “*every contact leaves a trace*”. Cfr. R. GENNARI, L. SARAVO, *Le tracce*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 490 ss.

125. Non a caso la dottrina tende attualmente a definire la criminalistica con il termine “*Traceology*”, ovvero “*historical science, dealing with the examination, analysis and scientific interpretation of event traces (signs or remnants) of earlier activities*”. Cfr. R.R. RISTENBATT, J. HIETPAS, P.R. DE FOREST, P.A. MARGOT, *Traceology, Criminalistics, and Forensic Science*, in *Journal of Forensic Science*, 2022, vol. 67, n. 1, pp. 28 ss.

126. A tal proposito F. CRISPINO, O. RIBAU, M. HOUCK, P. MARGOT, *Forensic science – A true science?*, in *Australian Journal of Forensic Science*, 2011, vol. 43, n. 2-3, p. 159, scrivono “*Traces act as memory fragments resulting from events, just like puzzle pieces to reconstruct a short-term history.*”. Sulla stessa scia M. CUSSON, *A method that combines criminology and forensic science. Considering the case of antiterrorism*, in AA.Vv., *The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology*, cit., p. 41.

127. Considerando che lo scopo della criminalistica è comprendere come la traccia sia arrivata sulla scena del crimine. Su questo concetto P. MARGOT, *Traceology, the bedrock of forensic science and its associated semantics*, in AA.Vv., *The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology*, cit., p. 33, ove l'esperto scrive che “*It must be emphasized that the role of traceology is not to determine cause but to give an indication of how the trace findings measure when different versions of causes are given*”.

128. Cfr. C. ROUX, S. WILLIS, C. WEYERMANN, *Shifting forensic science focus from means to purpose: A path forward for the discipline?*, in *Science & Justice*, 2021, vol. 61, pp. 684 ss.

- 4) Infine, con il suo ingresso nella fase processuale e con l'instaurarsi del contraddittorio diventa *evidence*, ossia prova a tutti gli effetti.

2. *Scene investigation is a scientific and diagnostic endeavour requiring scientific expertise*

L'indagine sulla scena del crimine è uno sforzo scientifico e diagnostico che richiede conoscenze scientifiche

Il principio in esame porta ad una prima riflessione sul lavoro svolto sul *locus commissi delicti*. Partendo dall'obiettivo di ogni attività sulla scena – ovvero il cercare di ricostruire la catena di eventi che ha prodotto il crimine, mediante l'ausilio degli elementi probatori rinvenuti – e dalla complessità di combinare le tracce per ridurre il numero di potenziali spiegazioni in merito alla loro presenza, appaiono vitali sia la conoscenza scientifica che la capacità di osservazione. Queste ultime possono essere potenziate tramite le nuove strumentazioni – come l'impiego delle luci forensi – ma dovranno, al contempo, essere le componenti essenziali di ciascun operatore sulla scena.

3. *Forensic science is case-based and reliant on scientific knowledge, investigative methodology and logical reasoning*

La scienza forense è basata sui casi e fa affidamento sulla conoscenza scientifica, sulla metodologia investigativa e sul ragionamento logico

La struttura di questo terzo assioma è al quanto singolare. Esso, infatti, ribadisce *in primis* la concezione casistica della criminalistica, tale per cui la scena del crimine è connotata dal carattere di unicità – vale a dire che gli eventi si producono in maniera univoca e che le tracce si presentano sul *locus* diversamente a seconda della dinamica creatasi –, ed è posto in relazione diretta con il caso in esame. L'approccio, invece, deve essere connotato dalla conoscenza scientifica, la quale funge da faro guida per le attività esperite sul *locus commissi delicti*. Ciò risulta fondamentale per lo studio della scena. Infatti, partendo da una logica abduttiva⁽¹²⁹⁾, gli investigatori

129. La logica abduttiva impone agli investigatori di partire da alcune ipotesi, per poi testarle con l'ausilio delle tracce individuate e repertate sulla scena del crimine, fino ad

hanno l'onere di testare le ipotesi formulate mettendole in relazione con le evidenze raccolte, giungendo al cd. falsificazionismo ⁽¹³⁰⁾ – ovvero riconoscendo i limiti della scienza.

Una falla nel ragionamento e nelle supposizioni svolte, oppure uno spingersi oltre detti confini porta ad un crollo della metodologia investigativa, tale da pregiudicare il corretto svolgimento delle indagini.

4. *Forensic science is an assessment of findings in context due to time asymmetry*

La scienza forense è una valutazione dei risultati nel contesto creato dall'asimmetria temporale

Il contesto diviene argomento centrale del lavoro sulla *scena criminis*. Quest'ultimo rappresenta l'elemento in grado di permeare la traccia di pieno significato.

Risulta fondamentale, al contempo, considerare come esso sia direttamente dipendente dal tempo. Se da un lato, le azioni descritte dalle evidenze sono riferibili al passato, dall'altro non deve dimenticarsi che suddetto fenomeno condiziona il valore delle tracce. Infatti, il fattore temporale può influenzare la qualità degli elementi probatori, finanche a giungere alla degradazione della traccia stessa.

Non a caso, gli autori richiedono che “*Forensic scientists cannot determine with certainty the definitive circumstances surrounding a trace, but only assess the relative value of associated findings under different plausible causes or scenarios*” ⁽¹³¹⁾, evidenziando come queste attività debbano essere connotate da trasparenza e rigore scientifico per un loro pieno sviluppo ⁽¹³²⁾.

addivenire ad una ricostruzione più verosimile possibile degli eventi. Cfr. R. GARDNER, R.D. KROUSKUP, *Practical Crime Scene Reconstruction and Investigation*, III ed., Boca Raton, 2019, pp. 349 ss.; A.R.W. JACKSON, J.M. JACKSON, *Forensic Science*, IV ed., Edimburgo, 2016, pp. 467 ss.

130. Trattasi della teoria formulata da Karl Popper, la quale postula la fallibilità della scienza – in netta contrapposizione con la precedente concezione positivista –, tale per cui è necessario mettere sempre in discussione le ipotesi formulate. Cfr. D. CURTOTTI, B. A.J. FISHER, M.M. HOUCK, G. SPANGHER, *Diritto e scienza: un rapporto in continua evoluzione*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 7 ss.

131. Cfr. R. BUCHT, P. BUZZINI, F. CRISPINO, P. DE FOREST, K. INMAN, C. LENNARD, P. MARGOT, M.D. MIRANDA, N. NICDAEID, O. RIBAU, R. RISTENBATT, A. ROSS, C. ROUX, S. WALSH, S. WILLIS, L. WILSON-WILDE, *The Sydney Declaration*, cit., p. 2.

132. Cfr. G.S. MORRISON, *Advancing a paradigm shift in evaluation of forensic evidence: The rise of forensic data science*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2022, vol. 5, pp.

5. *Forensic science deals with a continuum of uncertainties*

La scienza forense si occupa di un *continuum* di incertezze

L'investigazione tecnico-scientifica è connotata dall'incertezza. Questa condizione parte dal momento in cui vengono generate le tracce e copre tutta l'indagine, fino al momento in cui vengono comunicati i risultati.

Bisogna tener presente che l'incertezza non sarà mai estirpata del tutto. La ricerca può senz'altro costituire l'elemento chiarificatore per individuare il valore probatorio delle evidenze, ma il fattore temporale continuerà comunque a produrre possibili incertezze.

6. *Forensic science has multi-dimensional purposes and contributions*

La scienza forense ha scopi e contributi multidimensionali.

La concezione multidimensionale della criminalistica è il cuore della sua azione. Occorre ricordare che la scienza delle tracce opera in un'ottica più ampia – ovvero multidisciplinare –, ove pone i suoi risultati in relazione alle risultanze delle altre discipline, costituendo così un *puzzle* più ampio e completo⁽¹³³⁾. Gli autori, a tal proposito, riportano il suo contributo in tre macro aree, quali i crimini di allarme sociale, le indagini su incidenti e i procedimenti penali⁽¹³⁴⁾.

Le scienze forensi, però, giocano un ruolo anche nella funzione di prevenzione dei reati. Gli esperti, infatti, riflettono sulla possibilità di studiare la genesi dei reati, partendo dalla formazione delle tracce, al fine di creare iniziative di contrasto alla criminalità⁽¹³⁵⁾.

100270 ss.; C. ROUX, W. CÉLINE, *From search integrity to research relevance to advance forensic science*, in *Forensic Science Research*, 2021, vol. 6, n. 4, pp. 292 ss.; J. VUILLE, C. CHAMPOD, *Forensic science and wrongful convictions*, in AA.VV., *The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology*, cit., pp. 129 ss.

133. Considerando che solo l'integrazione tra le singole discipline può portare ad effettivi risultati. Cfr. C.H.P. RODRIGUEZ, M.E. AMARAL, L. MARIOTTO, J.S. CASTRO, M.E. MASCARELLI, J.A. VELHO, A.T. BRUNI, *Ciência Forense ou Ciências Forenses? Uma análise conceitual*, in *Research, Society and Development*, 2022, vol. 11, n. 12, pp. 11 ss.

134. Cfr. R. BUCHT, P. BUZZINI, F. CRISPINO, P. DE FOREST, K. INMAN, C. LENNARD, P. MARGOT, M.D. MIRANDA, N. NICDAEID, O. RIBAU, R. RISTENBATT, A. ROSS, C. ROUX, S. WALSH, S. WILLIS, L. WILSON-WILDE, *The Sydney Declaration*, cit., p. 3.

135. Cfr. P. KIPOURAS, I. OVSIANNIKOVA, *Forensic science activity in globalization context*, in *Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics*, 2021, vol. 3, n. 25, p. 173.

7. Forensic Science findings acquire meaning in context

I risultati della scienza forense acquisiscono significato nel contesto.

La scelta di chiudere la dichiarazione con questo principio appare di vitale importanza. Innanzitutto, il contesto torna ad essere il *pivot* dell'analisi delle tracce, come già descritto nel terzo corollario. Anche se questa visione non è accettata universalmente dalla comunità scientifica e legale ⁽¹³⁶⁾, nasconde un significato molto profondo.

Ciò è dovuto al fatto che, come ammesso dagli stessi Autori ⁽¹³⁷⁾, l'assioma richiede una condotta imparziale, trasparente e indipendente da parte degli scienziati forensi, oltre a un'integrità in termini di veridicità dei risultati raggiunti ⁽¹³⁸⁾. Detto aspetto connota l'informazione di un alto valore probatorio, rispondendo alle necessità di qualità nelle attività criminalistiche.

Infatti, gli specialisti devono spiegare in maniera chiara come sono giunti alle loro conclusioni, in modo da far comprendere i passaggi e da rendere riproducibile l'analisi logica e gli esperimenti svolti – come ampiamente richiesto dal metodo scientifico.

Al tempo stesso, gli esperti devono difendere le loro argomentazioni, cercando di riconoscere le alternative plausibili. A tal proposito viene consigliato di considerare almeno due proposte alternative capaci di dare una possibile risposta.

In altre parole, l'aspetto etico diventa il fulcro dell'intero assetto tecnico-scientifico ⁽¹³⁹⁾. Più l'investigatore rispetta e comprende i

136. Cfr. A. TEACA, *Fundamental principles of Forensic Identification, from the perspective of "Sydney Declaration"*, cit., p. 79.

137. Cfr. C. ROUX, R. BUCHT, F. CRISPINO, P. DE FOREST, C. LENNARD, P. MARGOT, M. D. MIRANDA, N. NICDAEID, O. RIBAU, A. ROSS, S. WILLIS, *The Sydney Declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles*, cit., p. 111188.

138. Concetto già ampiamente dibattuto nel *Singapore Statement on Research Integrity* del 2010, ove vengono enucleati i principi di onestà, *accountability*, cortesia ed equità professionale e buona amministrazione in termini di ricerca. Cfr. SECOND WORLD CONFERENCE ON RESEARCH INTEGRITY, *Singapore Statement on Research Integrity*, in www.wcrif.org, 2010.

139. Cfr. A. OLCKERS, Z. HAMMATT, *Science serving justice: opportunities for enhancing integrity in forensic science in Africa*, cit., pp. 295 ss.; M. WIENROTH, A.O. AMANKWAA, C. MCCARTNEY, *Integrity, Trustworthiness, and Effectiveness: Towards an Ethos for Forensic Genetics*, in *Genes*, 2022, vol. 13, n. 8, pp. 1453 ss.

limiti della criminalistica e, quindi, della scienza, più i suoi risultati saranno inattaccabili.

Si dovrà anche capire che il rispetto delle linee guida e delle certificazioni, unito alla ricerca e alla necessità di fornire degli *standard* forti⁽¹⁴⁰⁾, deve essere il punto di partenza per svolgere delle indagini che siano sempre più precise e trasparenti⁽¹⁴¹⁾, considerando che la missione dell'investigazione tecnico-scientifica è quella di massimizzare il valore di ciascun elemento probatorio raccolto⁽¹⁴²⁾.

Al contempo, va segnalata anche la nuova strategia elaborata dall'ENFSI nel 2021, denominata “*Vision of the European Forensic Science Area 2030*”, contraddistinta dal motto “*Improving the Reliability and Validity of Forensic Science and Fostering the Implementation of Emerging Technologies*” – in cui l'ENFSI mostra di aver compreso la crisi del settore e cerca di fornire possibili strumenti di contrasto all'errore, puntando al 2030 come anno chiave.

140. Cfr. S.A. COLE, *Who Will Regulate American Forensic Science?*, in *Seton Hall Law Review*, 2018, vol. 48, pp. 566 ss.; D. CURTOTTI NAPPI, L. SARAVO, *Le indagini sulla scena del crimine. Discrasia legislativa*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2011, f. 2, pp. 30 ss.; B. L. GARRETT, *The Costs and Benefits of Forensics*, in *Houston Law Review*, 2020, vol. 57, n. 3, pp. 606 ss.; P.C. GIANNELLI, *Forensic Science: Why No Research?*, in *Fordham Urban Law Journal*, 2010, vol. 38, pp. 503 ss.; P. MARGOT, *Commentary on the Need for a Research Culture in the Forensic Sciences*, in *UCLA Law Review*, 2011, vol. 58, pp. 795 ss.; A. PROCACCINO, *La selezione dei consulenti tecnici e la solidità dell'expertise, tra coordinate della soft law e suggestioni comparatistiche*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 292 ss.; A. PROCACCINO, *Problemi e prospettive della prova scientifica nel sistema della giustizia penale inglese*, in AA.Vv., *Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi*, cit., pp. 443 ss.

141. Cfr. D. CURTOTTI NAPPI, L. SARAVO, *L'approccio multidisciplinare alla scena del crimine*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, n. 5, pp. 623 ss.; J. DE KINDER, H. PIRÉE, *The future of the forensic science providers – Time to re-think our structures?*, in *Forensic Science International*, 2020, n. 316, pp. 110474 ss.; J.H. DI FONZO, *The Crimes of Crime Labs*, in *Hofstra Law Review*, 2005, vol. 34, pp. 9 ss.; W.L. HICKS, *The ethical considerations of forensic science management*, in AA.Vv., *Emerging and Advanced Technologies in Diverse Forensic Science*, a cura di Johnson, New York, 2019, pp. 283 ss.; A. PROCACCINO, *Soft law e giustizia penale. Interpretazione, preparazione della legge, distribuzione dei poteri*, Milano, 2023, pp. 177 ss.; C. ROUX, F. CRISPINO, O. RIBAUX, *From Forensics to Forensic Science*, in *Current Issues in Criminal Justice*, 2012, vol. 24, n. 1, pp. 10 ss.; V. SCARPULLA, A. AMADASI, S. PELOTTI, F. INGRAVALLO, *Applicability and usefulness of the Declaration of Helsinki for forensic research with human cadavers and remains*, in *Forensic Science, Medicine and Pathology*, 2022, p. 2; M. SIKORSKI, *Is forensic science in crisis?*, in *Synthese*, 2022, n. 200, pp. 22 ss.

142. Cfr. R.A. WICKENHEISER, *Reimagining forensic science – The mission of the forensic laboratory*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2021, vol. 3, p. 100155.

Quest'ultima è strutturata in tre pilastri ⁽¹⁴³⁾, quali:

- 1) *Meeting the Future*, ove il *network* include l'uso di nuove tecnologie e strumentazioni nelle scienze forensi, dell'intelligenza artificiale, della biometria e dell'industria 4.0;
- 2) *Strengthening the impact of forensic results*, in cui l'ENFSI dà maggiore importanza alla raccolta e al trasferimento di dati tramite le banche dati, allo studio della persistenza delle tracce e all'applicazione della criminalistica nel contrasto ai fenomeni migratori;
- 3) *Demonstrating Reliability in Forensic Results*, la quale rappresenta la parte principale della risposta alla crisi delle scienze forensi. Infatti, in questo pilastro vengono racchiusi i concetti legati all'assicurazione della qualità e della competenza, ai principi fondamentali della scienza delle tracce – con precipuo riferimento al comprendere i tassi di errore per fortificare le singole discipline – e agli errori tecnico-scientifici commessi nell'arco dell'intero procedimento penale.

La dichiarazione di Sydney, così come la visione dell'ENFSI, rappresentano dei possibili punti di svolta per superare le criticità del comparto criminalistico, ponendo al centro i temi principali della scienza delle tracce. Sebbene si tratti di strumenti non vincolanti, sarà compito degli operatori riuscire a rendere effettivi i principi riportati e portare, finalmente, a un pieno arginamento delle *défaillances* scientifiche, favorendo l'uscita dalla cd. “*age of chaos*” ⁽¹⁴⁴⁾.

7. Le prospettive futuribili della prova tecnico-scientifica: tra criminalistica comparata e previsioni di nuovi strumenti

Dopo aver ricostruito la genesi dell'errore tecnico-scientifico, dei nuovi strumenti investigativi e delle principali soluzioni messe in campo nel contesto internazionale, appaiono doverose alcune considerazioni.

143. Cfr. EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES, *Vision of the European Forensic Science Area 2030*, in www.enfsi.eu, 22 novembre 2021, pp. 1 ss.

144. Locuzione utilizzata da Robert Taylor, in R.D. TAYLOR, *Ancient Tradition – The Relationship of Science and Law*, in AA.VV. *Forensic Science and Law. Investigative Applications in Criminal, Civil and Family Justice*, cit., p. 8, la quale descrive l'attuale situazione di crisi del comparto tecnico-scientifico, con precipuo riguardo alla carenza di fondi e al mancato rispetto del metodo scientifico.

Se da un lato è innegabile che la principale soluzione risulta sempre più segnata dalla *Sydney Declaration* e dalla visione dell'ENFSI – ovvero il ripartire dai principi fondamentali per ricostruire un settore in piena crisi –, dall'altro occorre trovare degli strumenti più “potenti” che aiutino maggiormente a regolare il rapporto tra questo *genus* di prova e il procedimento penale.

Un approccio utile potrebbe essere quello di esaminare le strategie messe in atto da altre Nazioni. Questa metodologia prende il nome di criminalistica comparata⁽¹⁴⁵⁾ e mira a studiare le tecniche d'indagine impiegate negli altri Stati, insieme all'aspetto legislativo e giurisprudenziale, al fine di comprenderne le potenzialità e i confini applicativi.

Non è un caso che ci siano Paesi che scelgono consapevolmente di regolamentare – specialmente con legge – i singoli strumenti investigativi, come avviene in Francia. Il legislatore, in questo contesto, introduce specifiche previsioni con riferimento ad esempio alle operazioni scientifiche⁽¹⁴⁶⁾, alle banche dati⁽¹⁴⁷⁾ e all'*IMSI Catcher*⁽¹⁴⁸⁾, cercando di esplicitarne l'impiego e i rispettivi limiti.

145. Trattasi della comparazione delle metodologie di investigazione tecnico-scientifica nei singoli contesti di riferimento, in grado di influenzare le procedure sviluppate e seguite in una precisa Nazione, considerando che questo approccio può aiutare a trovare possibili strategie per arginare i fattori di crisi. Cfr. C. PALLANTE, *La criminalistica nel mondo*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., p. 1077.

146. In particolare, il legislatore disciplina le attività esperibili sulla *scena criminis*, mediante gli artt. 60, 77-1 e D7 c.p.p., applicati in maniera differente dalle forze di polizia. Cfr. F. DAoust, *Sur les traces de la police technique et scientifique: questions judiciaires*, cit., pp. 150 ss.; C. PALLANTE, *La criminalistica nel mondo*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 1079 ss.

147. Il tema delle banche dati è presente sia nel codice di rito che in leggi speciali. La particolarità del sistema francese è data dal passaggio da *database* più classici, come quelli per l'analisi e la comparazione di impronte e DNA, a banche dati più complesse come quella per i reati terroristici. Per un'analisi completa si v. A. BAUER, C. SOULLEZ, *Les fichiers de Police et de Gendarmerie*, II ed., Parigi, 2011, *passim*; A. BAUER, C. SOULLEZ, A.M. VENTRE, *Mieux contrôler les fichiers de police pour protéger les libertés*, Parigi, 2009, *passim*; A. BUQUET, *Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique*, cit., p. 290 ss.; J. R. DEMARCHI, *Les preuves scientifique et le procès pénal*, cit., pp. 277 ss.; A. PADOVA, *A la recherche de la preuve absolue. Réflexion sur l'utilisation de l'ADN en procédure pénale et sur le développement des fichiers d'empreintes génétiques*, in *Archive de politique criminelle*, 2004, n. 26, pp. 89 ss.; H. VLAMYNCK, *Droit de police*, VII ed., Parigi, 2021, pp. 370 ss.

148. L'IMSI è uno strumento in grado di monitorare tutte le utenze posizionate in un preciso raggio di azione e, mediante l'*International Mobile Subscriber identity Module*

Questo aspetto, però, non rimane isolato ai sistemi di *civil law*, considerando che anche nei Paesi di *common law* si incomincia a vedere questo impulso a legiferare.

Ne costituiscono un esempio gli Stati Uniti, dove si inizia ad assistere alla creazione di apposite normative per disciplinare le nuove tecniche d'indagine, con precipuo riguardo al DNA.

In particolare, il recente *House Bill 240* dello Stato del Maryland – denominato “*Criminal Procedure – Forensic Genetic Genealogical DNA Analysis, Searching, Regulation, and Oversight*” – che sta modificando il codice di rito statale mediante l’inserimento della sezione 17 “*Forensic Genealogy*”, in materia di genealogia genetica investigativa⁽¹⁴⁹⁾.

In particolare, la norma prevede la necessità di un’autorizzazione dell’organo giudicante e una serie di criteri da rispettare per legittimare l’utilizzo di suddetta tecnica⁽¹⁵⁰⁾. Peculiare attenzione è riservata anche alla stesura di un *report* annuale che fornisca un chiaro quadro circa l’uso di uno strumento investigativo così importante, capace di limitare fortemente i diritti dei soggetti interessati⁽¹⁵¹⁾.

(IMSI), di individuare il soggetto intestatario della SIM. Nel sistema francese è disciplinato nella sezione relativa alle altre tecniche speciali d’indagine e, più in particolare, dall’art. 706-95-20 c.p.p., introdotto nel 2019. Per un’analisi dettagliata sullo strumento e sulla disciplina francese si v. W. NOCERINO, *Le intercettazioni e i controlli preventivi. Riflessi sul procedimento probatorio*, Milano, 2019, pp. 151 ss.; W. NOCERINO, *La tipizzazione dell’IMSI Catcher in Francia: sistemi a confronto*, in *Portale Intelligence, Security & Investigation*, 23 giugno 2022.

149. Cfr. J.M. BUTLER, *Recent advances in forensic biology and forensic DNA typing: INTERPOL review 2019-2022*, in *Forensic Science International: Synergy*, 2023, vol. 6, pp. 100320 ss.; D. GURNEY, M. PRESS, C. MOORE, C.I. ROLNICK, A. HOCHREITER, B.L. BOSSERT, *The need for standards and certification for investigative genetic genealogy, and a notice of action*, in *Forensic Science International*, 2022, vol. 341, p. 111502; N. RAM, E.E. MURPHY, S.M. SUTER, *Regulating forensic genetic genealogy*, in *Science*, 2021, vol. 373, n. 6562, pp. 1444 ss.

150. La sezione 17-102 (“*FGGS investigations*”) prevede che l’ottenimento dell’autorizzazione sia soggetto al tipo di reato per cui si procede (con peculiare riferimento a omicidi, rapimenti, violenze sessuali e reati che possono compromettere la sicurezza nazionale); alla tipologia di campione preso in considerazione (da persone note, dalla *scena criminis* o da resti umani); all’impossibilità di ottenere un *match* nel CODIS e, infine, all’assoluta necessità investigativa.

151. In particolare, la sezione 17-105 (“*Annual report*”) prescrive all’ufficio del governatore del Maryland la predisposizione di un *report* annuale che contenga i dati statistici circa le richieste effettuate, i soggetti richiedenti, gli *offender* identificati e i costi di queste operazioni.

Queste esperienze insegnano che la predisposizione di peculiari normative può contribuire a rendere maggiormente trasparente l'operato degli scienziati forense, specialmente sul versante dei nuovi strumenti investigativi. Al contrario, un legislatore assente che si affida alle cure costanti della giurisprudenza non appare essere una soluzione appagante, rischiando di generare continue "zone grigie" e una sfiducia nei confronti del settore giustizia.

Se da un lato gli strumenti di *soft law*, come le linee guida e la stessa *Sydney Declaration*, possono aiutare a fornire una parziale guida sulle attività tecnico-scientifiche da esperire ⁽¹⁵²⁾, dall'altro non va trascurata l'esigenza di maggiori controlli specialmente sul versante delle nuove strumentazioni.

La strada appare ancora in salita ma un dato non può essere sottovalutato: solo la messa a punto ed il conseguente rispetto degli strumenti regolatori da parte degli operatori può garantire un pieno sviluppo della prova tecnico-scientifica.

152. Cfr. A. PROCACCINO, *Soft Law e giustizia penale. Interpretazione, preparazione della legge, distribuzione dei poteri*, cit., p. 169.